

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Flow-förderliche Arbeitsbedingungen von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Eingereicht von: Leandra van Baarsen

Begleitung: Annette Krauss

Datum der Abgabe: 06.12.2019

Abstract

Diese Masterarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unter Flow-förderlichen Bedingungen arbeiten. Die theoretische Untermauerung setzt sich u.a. mit den Begriffen „Flow“ und den damit verbundenen Kriterien auseinander. In diesem Zusammenhang werden Flow-förderliche Faktoren aus den Forschungen zum Flow von Lehrpersonen erläutert. Mithilfe einer Online-Umfrage wird die Häufigkeit von Flow, sowie das Vorhandensein bestimmter Flow-förderlicher Faktoren bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erforscht. 82 Personen haben an der Umfrage über LimeSurvey teilgenommen. Die Daten wurden hauptsächlich deskriptiv ausgewertet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Mehrheit der Probanden tendenziell oft bei der Arbeit in den Flow kommt. Mehrere Faktoren sprechen dafür, dass ein Zusammenhang zwischen den vorhandenen Flow-förderlichen Faktoren und der Häufigkeit von Flow besteht.

1. Hinführung zum Thema	6
2. Theoretische Auseinandersetzung	7
2.1. Positive Psychologie	7
2.2. Flow	7
2.3. Auslöser und Bedingungen für Flow-Erlebnisse	10
2.3.1. Innere vs. äussere Bedingungen von Flow	11
2.3.1. Autotelische Persönlichkeit	11
2.4. Flow bei der Arbeit	12
2.4.1 Flow-Auslöser und -Bedingungen im Beruf.....	12
2.4.2. Auswirkungen von Flow im Beruf	14
2.5. Forschungsstand zum Flow von Lehrpersonen	15
2.5.1. Ebene Unterricht	15
2.5.2. Ebene Schüler/Innen.....	17
2.5.3. Ebene Person.....	17
3. Fragestellung	19
3.1. Unterfragen	19
4. Forschungsmethodik	20
4.1. Erhebungsmethode	20
4.1.1 Der Fragebogen	20
4.2. Aufbau des Fragebogens	21
4.2.1. Einleitung.....	22
4.3. Prinzipien der Konstruktion	23
4.3.1. Antwortformate	23
4.3.2. Abstufungen der Antwortformate der geschlossenen Fragen.....	24
4.3.3. Anzahl der Skalenpunkte	24
4.3.4. Das Verbalisieren der Skalenpunkte.....	26
4.4. Leitideen	26
4.5. Pretest	27
4.6. Zugang zur Stichprobe	27
4.6.1. Versand des Fragebogens.....	28
4.7. Aufbereitung und Auswertung	28
5. Darstellung der Ergebnisse	29
5.1. Stichprobe	29
5.2. Allgemein	30
5.3. Ebene Unterricht	31
5.4. Ebene Schüler/Innen	40
5.5. Ebene Person	41
5.6. Korrelationen	44

6. Diskussion	48
6.1. Beantwortung der Fragestellung	48
6.2. Forschungsbedarf	54
6.3. Methodenkritik	55
6.3.1. Forschungsmethode.....	55
6.3.2. Forschungsmethode vs. Flow	56
7 Schlusswort	57
7.1. Eigene Stellungnahme	57
7.2. Schlussfolgerungen für die Praxis	58
7.3. Dank	58
7. Verzeichnisse	59
7.1. Abbildungen	59
7.2. Tabellen	59
7.3. Literatur	60
7.4. Internet	63
8. Anhang	64
Anhang 1: Online-Umfrage	64
1a. E-Mail-Vorlagen.....	64
1b. Umfrage zum Flow von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bei der Arbeit.....	66
1c. Antworten zur offenen Frage	74

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Anm. d. Verf.	Anmerkung der Verfasserin
Aufl.	Auflage
bez.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heisst
ESM	„Experience Sampling Method“: Forschungsmethode
HfH	Hochschule für Heilpädagogik (Zürich)
Hrsg.	Herausgeberin/ Herausgeber
Kap.	Kapitel
o.A.	ohne Angabe
p	Signifikanz
r	Korrelationskoeffizient
S.	Seite
SHP	Schulische Heilpädagogin/ Schulischer Heilpädagoge ¹ (Anwendung in Tabellen)
TT	Teamenteaching (Anwendung in Tabellen)
Tab.	Tabelle
u.a.	unter anderem
vs.	versus
z.B.	zum Beispiel
2nd Ed.	second edition (zweite Auflage)

¹ In dieser Arbeit wird von den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gesprochen. Es sind dabei immer die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gemeint.

1. Hinführung zum Thema

Während meiner Tätigkeit als Lehrperson und Heilpädagogin bewegte mich die Frage immer wieder von Neuem unter welchen Bedingungen die Schüler/Innen einen optimalen Lernprozess erfahren können. Als Klassenlehrperson durfte ich viele Momente erleben, in denen meine Klasse und ich voll im Moment des gegenwärtigen Lernprozesses aufgingen. Es waren die Momente, in denen alle Kinder sehr konzentriert und engagiert ihrer Tätigkeit nachgingen und es „floss“. Was diese Momente aber genau ausmachten, war mir damals nicht bewusst. Als ich zum ersten Mal von „Flow-Erfahrungen“ hörte bzw. dass es bestimmte Bedingungen für Flow gibt, weckte dies mein Interesse. Um diese Flow-Momente als Lehrperson oder Heilpädagogin bewusst zu ermöglichen, benötigt es das Wissen über die Kriterien, die den Flow bedingen. Interessanterweise ist der Flow von den Lehrpersonen selbst, gemäss Shernoff et al. (vgl. 2014, S. 221) und Basom und Frase (vgl. 2004, S. 243) ein Faktor, der auch den Flow von den Schüler/Innen begünstigt. Mit anderen Worten überträgt sich der Flow von der Bezugsperson auf ihr Umfeld (hier: die Kinder). Gleichzeitig interessiert mich der Flow von Lehrpersonen, insbesondere von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, weil es mich selbst in meiner Tätigkeit als Heilpädagogin betrifft. Neben der positiven Auswirkung von Flow auf das Umfeld, ist er auch entscheidend für die Zufriedenheit und Produktivität im Beruf (vgl. Hess, 2014, S. 33). Somit sehe ich eine entscheidende Relevanz der Flow-Erlebnisse für die erfolgreiche Ausübung in der Tätigkeit als Heilpädagogin. Dies hat mich zu der Frage geführt, inwiefern Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unter Flow-förderlichen Bedingungen arbeiten. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, erfordert es aber in einem ersten Schritt die Klärung was die Kriterien für Flow sind und welche Flow-förderlichen Faktoren für Lehrpersonen bekannt sind. Demnach gliedert sich die Arbeit in zwei Hauptteile: Die Theorie und die eigene Forschung. In einem ersten Schritt findet eine theoretische Auseinandersetzung zum Thema Flow (Definition, Bedingungen, Auslöser von Flow, Flow im Beruf etc.) statt. Darauf folgend wird im Speziellen auf den Forschungsstand zum Flow von Lehrpersonen eingegangen. Gemäss meiner Auffassung wird der Flow von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in den Studien nicht spezifisch als eigenes Gebiet berücksichtigt, sondern es wird vorwiegend der Flow von Lehrpersonen erläutert. Deswegen wird im Anschluss an den Theorieteil im Forschungsteil versucht, den Besonderheiten der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen hinsichtlich der Flow-Erlebnisse auf den Grund zu gehen. Anhand einer Online-Umfrage soll die Häufigkeit, die Flow-förderlichen Faktoren sowie der mögliche Zusammenhang dieser zwei Faktoren erforscht werden. Schlussendlich werden die Resultate der Umfrage in Vergleich mit dem aktuellen Forschungsstand gestellt und die Resultate werden in einer kritischen Diskussion erörtert. Nach der Beantwortung der übergeordneten Fragestellung dieser Arbeit werden weiterführende Forschungsfragen gestellt und die Forschungsmethode in Verbindung mit dem Inhalt der Forschung kritisch reflektiert.

2. Theoretische Auseinandersetzung

In der theoretischen Auseinandersetzung soll in einem ersten Schritt der „Flow“ verortet und definiert werden. Es wird des Weiteren den Fokus auf die Auslöser und Bedingungen von Flow eingegangen. In einem weiteren Schritt wird der Flow in Bezug auf den Beruf erläutert und letztendlich wird auch der Flow von Lehrpersonen erörtert. Letzteres wird in Anbetracht des aktuellen Forschungsstandes unter den drei Ebenen „Unterricht“, „Schüler/Innen“ und „Person“ berücksichtigt.

2.1. Positive Psychologie

In der Wissenschaft der Psychologie wird das Erleben und Verhalten des Menschen erforscht. Gemäss Schmitz & Lang (vgl. 2018, S. 92) und Lopez & Gallagher (vgl. 2009, S. 3) stellte Abraham Maslow im Jahr 1954 fest, dass die negativen Aspekte wie Krankheiten und menschliche Defizite überwiegend in der Psychologie fokussiert werden. Deswegen hat er auf die Notwendigkeit der „Positiven Psychologie“ aufmerksam gemacht (vgl. Lopez & Gallagher, 2009, S. 3). Das Bild über das Erleben und Verhalten des Menschen innerhalb der Psychologie ist erst dann ganzheitlich, wenn nicht nur die Krankheiten und Defizite, sondern auch die positiven Aspekte berücksichtigt werden. 40 Jahre später hat sich aus demselben Grund die Positive Psychologie durch Martin Seligman etabliert. In diesem Zusammenhang geht es um Themen wie Lebensglück, Entwicklung und Stärken des Individuums, subjektives Wohlbefinden und positive Affekte (vgl. Schmitz & Lang, 2018, S. 92). Im Gegenzug zu den philosophischen und religiösen Annäherungen dieser Themen, die weit in die Vergangenheit reichen, betont Seligman die Wichtigkeit einer wissenschaftlich fundierten Herangehensweise dieser Themen (vgl. Diener, 2009, S. 8).

Ein zentrales Konstrukt der Positiven Psychologie ist Flow (vgl. Schmitz & Lang, 2018, S. 92). Was unter diesem Begriff verstanden wird und was er für eine Rolle im Beruf insbesondere hinsichtlich der (Heil-)Pädagogik spielt, soll in den folgenden Kapiteln vertieft erläutert werden.

2.2. Flow

Mihaly Csikszentmihalyi hat als erster das Flowerleben tiefgründig erforscht und begründet. In den 1970- und 1990er Jahren hat er Untersuchungen zum Flow durchgeführt (vgl. Nido, 2011, S. 13). Das Model der Erlebniszustände und der Dynamik von Flow wurde infolge der Forschungen mehrere Male verfeinert (vgl. Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009, S. 196). Heute ist die Flow-Theorie gut erforscht und in der Psychologie verankert (vgl. Basom & Frase, 2004, S. 243).

Das Wort „flow“ stammt aus der englischen Sprache und bedeutet fließen, rinnen oder strömen. Die Bedeutung des Wortes liegt darin, wie sich eine Person bei bestimmten Tätigkeiten, die sie intrinsisch

motiviert² erledigt, fühlt (vgl. Bernet, 2012, S. 55). Es geht um ein Gefühl des genussvollen und vollkommenen Aufgehens in der gegenwärtigen Tätigkeit. (vgl. Bakker, 2005, S. 26). In diesem Zustand können Höchstleistungen mit einem Gefühl von Leichtigkeit und einer darauffolgenden tiefen Erfüllung vollbracht werden (vgl. Hess, 2014, S. 33). Mayer ergänzt, dass ein Zustand der dem Flow-Erlebnis nahe kommt, die beste Voraussetzung ist um zu lernen (vgl. 2006, S. 175). „Flow ist eine uneingeschränkte positive Erfahrung, die sich aus einem eigentümlichen Gemisch von Anstrengung und spielerischer Leichtigkeit, hoher Konzentration und Selbstvergessenheit zusammensetzt und einhergeht mit einem Gefühl von Effizienz und Können“ (Bernet, 2012, S. 54-55).

Folgend werden gemäss Rustemeyer (vgl. 2011, S. 35-36), Nakamura & Csikszentmihalyi (vgl. 2009, S. 196) und Bernet (vgl. 2012, S. 56-59) die Elemente genannt, die die übergreifenden strukturellen Eigenschaften des Phänomens „Flow“ darstellen:

Selbstvergessenheit, Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein: Dieser Faktor zählt als der eindeutigste Indikator für Flow. Eine Person, die im Flow-Zustand ist, ist sich der Handlung bewusst, wobei sie sich nicht als handelndes Subjekt erlebt. „Das Selbst als bewusst wahrgenommene Steuerungsinstantz rückt in den Hintergrund“ (Rustemeyer, 2011, S. 36). Mit anderen Worten tritt ein Gefühl des Verschmelzens mit der Umwelt ein (vgl. Csikszentmihalyi, 2010, S. 175). „Die Person ist quasi mit allem verbunden, was mit dem Handeln zusammenhängt, z.B. ein Segler mit dem Schiff, dem See-gang, dem Wind, mit der Farbe des Meeres.“ (Bernet, 2012, S. 58). Es kommt zum Verlust von Reflexivität und Selbstbewusstheit. Bernet betont aber hierzu, dass es nicht um den Verlust des Bewusstseins oder des Selbst geht, sondern um den Verlust der Bewusstheit von sich selbst.

Zentrierung der Aufmerksamkeit/ Hohe Konzentration: Mit einer hohen Konzentration ist die Aufmerksamkeit vollkommen bei der aktuellen Tätigkeit. Im Zustand des Flows werden die Prozesse, die nicht mit dem Wahrnehmen und Erkennen der aktuellen Handlung zusammenhängen, ausgeblendet. Die Person muss sich dabei nicht willentlich konzentrieren oder anstrengen. Es läuft wie von selbst.

Verschobenes Zeitempfinden: Die Person verliert das Zeitgefühl. Nach dem Flow-Erlebnis kommt es ihr vor, als wäre die Zeit schneller vergangen als normal. Dadurch, dass die ganze Aufmerksamkeit dem Tun überlassen ist, versinkt sie im Flow-Zustand und verliert dabei das Zeitempfinden.

Selbstzweck der Tätigkeit: Die Flow-Aktivität ist an sich lohnend, so dass oftmals das Endziel nur ein Nebeneffekt des Prozesses darstellt.

Klares Ziel: Es gibt ein oder mehrere klare Ziele im Flow-Zustand. Wenn die Ziele nicht eindeutig erkennbar sind, muss über das, was man vorhat, ein starkes persönliches Gefühl entwickelt werden.

² Intrinsische Motivation: Motivation, die von innen heraus kommt und nicht von äusseren Anreizen bestimmt wird (vgl. Hess, 2014, S. 35).

Gemäss Bernet entwickelt sich dies durch ständiges Ausprobieren, das letztendlich die handelnde Person zu seinem Ziel leitet.

Klare Struktur: Dadurch, dass klare Ziele vorhanden sind, ist die Handlung der Person im Flow klar strukturiert. „Prioritäten können so einfacher gesetzt werden, weil die Reihenfolge einer Tätigkeit schon bestimmt ist, und der Handelnde kann eine „innere Regel“ entwickeln.“ (Bernet, 2012, S. 56).

Feedback: Die handelnde Person erhält im Flow ein sofortiges Feedback über das, was sie gerade tut. Ein/e Gärtner/In beispielsweise erhält das Feedback durch das Wachstum der Pflanzen. Eine Rückmeldung über den Unterricht erhält hingegen eine Lehrperson durch das angeregte Fragenstellen oder durch die sichtbaren Lernfortschritte der Schüler/Innen. Mit dem Feedback kommt auch die Bestätigung einher, ob die Ziele erreicht wurden. Wenn die handelnde Person keine Rückmeldung über ihre Tätigkeit erhält, ist der Weg bis zum Ziel erschwert. Daraus resultiert das Gefühl, dass die Tätigkeit entgleitet und das Handeln wird als mühselig erlebt.

Kontrolle: In der Flow-Aktivität hat die handelnde Person das Gefühl, die Situation unter Kontrolle zu haben. Dies steht in Zusammenhang mit den regelmässigen Rückmeldungen bezüglich dem klar definierten Weg zum Ziel. Die Fähigkeiten tragen gleichzeitig dazu bei, dass die Handlung unter Kontrolle ist (weitere Ausführungen hierzu; siehe folgender Aspekt).

Balance zwischen Anforderungen und Fähigkeiten: Flow-Erlebnisse können nur dann stattfinden, wenn die Anforderung der Aktivität herausfordernd ist. D.h. die Anforderung sollte mit den gegebenen Fähigkeiten übereinstimmen (vgl. Abb. 1). Es geht dabei um eine entscheidende Balance zwischen diesen zwei Komponenten. Ist die Anforderung in Anbetracht der Fähigkeiten zu gering, so führt dies zur Unterforderung (Langeweile). Ist das Gegenteil der Fall, führt die Aktivität zur Überforderung (Stress, Angst) (vgl. Bernet, 2012, S. 70-71; Csikszentmihalyi, 2010, S. 75). Nur im Bereich zwischen Unter- und Überforderung (vgl. Abb. 1) kann Flow stattfinden (vgl. Simpson & Maron, 2017, S. 52).

Abbildung 1: Das vereinfachte Modell zum Flow. Er entsteht zwischen Unterforderung und Überforderung, wenn nämlich die Anforderung mit den gegebenen Fähigkeiten in Einklang ist (eigene Darstellung in Anlehnung an Csikszentmihalyi, 2010, S. 75)

2.3. Auslöser und Bedingungen für Flow-Erlebnisse

Welche Bedingungen sind grundsätzlich bekannt, dass eine Person in den Flow-Zustand kommen kann? In Anlehnung an Bernet (vgl. 2012, S. 61) gibt es kein Rezept, das einen garantiert in den Flow-Zustand versetzt, dennoch gibt es bestimmte Bedingungen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in den Flow zu kommen. Diese werden folgend gemäss Bernet (2012, S. 62-63) aufgezählt und erläutert:

1. Das Einsetzen von eigener psychischer Energie
2. Elemente des Flow-Zustandes als Bedingung für Flow
3. Andere Flow-förderliche Bedingungen/ Auslöser

Zu 1: Man nimmt an, dass psychische Energie eingesetzt und Zeit investiert werden muss, um in den Flow kommen zu können, d.h. die Person muss ihre Trägheit überwinden und erstmals bewusst ihre Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Tätigkeit richten. Es liegt also in Hinblick auf diesen Faktor in der eigenen Hand, die Möglichkeit zum Flow zu „aktivieren“ (vgl. Bakker, 2005, S. 28; Bernet, 2012, S. 62).

Zu 2: Dieser Punkt bezieht sich auf die einzelnen Elemente des Flow-Zustandes (vgl. Kap. 2.2., S. 7-9). Die in Abbildung 1 (vgl. S. 9) erläuterte Balance zwischen den Anforderungen und den gegebenen Fähigkeiten ist im Speziellen eine Voraussetzung, die gegeben sein muss, um überhaupt in einen Flow-Zustand kommen zu können. Um diese Balance aufrechtzuerhalten, muss immer wieder von Neuem der Schwierigkeitsgrad der Anforderung angepasst bzw. erhöht werden, so dass die Tätigkeit interessant und herausfordernd bleibt. Csikszentmihalyi (vgl. 2006, S. 134) hebt hervor, dass die Komponenten „klare Ziele“ und „Feedbacks“ gleichermassen als unerlässliche Bedingungen für Flow zählen.

Zu 3: Die Elemente des Flow-Zustandes können auch im Einzelnen Auslöser für Flow sein. Bernet betont, dass es keine Rolle spielt, in welches Flow-Element man einsteigt. Ob man beim Ziel ansetzt, Fähigkeiten entwickelt oder die Konzentrationsfähigkeit pflegt, ist nicht entscheidend. Sobald die Flow-Erfahrung einsetzt, können auch die anderen Flow-Elemente viel leichter erreicht werden.

Neben den Elementen des Flow-Zustandes, können auch weitere Faktoren den Flow fördern oder auslösen. Persönliches Interesse oder eine positive Raumgestaltung können Faktoren sein, die Flow herbeiführen. Letzteres ist dann zutreffend, wenn es durch die Art der Raumgestaltung eine Flow-förderliche Umgebung schafft.

2.3.1. Innere vs. äussere Bedingungen von Flow

Gemäss Bernet (vgl. 2012, S. 63) hängen Flow-Auslöser von inneren und äusseren Bedingungen ab. Die äusseren legen die Rahmenbedingungen, in der die Tätigkeit stattfindet. Die sogenannten Flow-Aktivitäten sind darauf angelegt optimale äussere Voraussetzungen zu bieten. Diese zeichnen sich darin aus, dass sie Ziele bereitstellen, Rückmeldung geben und Kontrolle ermöglichen. Ein Beispiel für eine solche Aktivität ist das Schachspielen oder das Tanzen (vgl. Csikszentmihalyi, 2017, S. 121).

Die inneren Bedingungen sind gleichermassen entscheidend. Sie haben u.a. mit der Haltung der Person zu tun. „Die Sichtweise kann Flow auslösen, wenn wir eine Situation z. B. als Herausforderung ansehen; sie kann aber auch Flow hemmen, wenn sie als bedrohlich oder als unlösbares Problem definiert wird.“ (Bernet, 2012, S. 63). Für das Eintreten von Flow ist somit jeder Mensch selbst verantwortlich. Neben der eigenen psychischen Energie, ist wie erwähnt, auch die innere Haltung bzw. Sichtweise dafür verantwortlich, ob jemand in den Flow-Zustand kommen kann oder nicht (vgl. Bernet, 2012, S. 61-63). Hierzu wird unter dem Begriff „autotelische Persönlichkeit“ im folgenden Kapitel vertieft eingegangen.

2.3.1. Autotelische Persönlichkeit

„Manche Menschen sind von ihrer Veranlagung her nicht fähig, Flow zu erleben.“ (Csikszentmihalyi, 2017, S. 138). Mit dieser Aussage bringt es Csikszentmihalyi auf den Punkt, dass ein unvermeidbarer Auslöser für Flow die Person selbst ist. Wenn sie beispielsweise ihre Aufmerksamkeit nicht fokussieren kann, ist zu erwarten, dass sie nicht in der Lage ist, Flow zu erleben. Dies wird damit begründet, dass die psychische Energie in diesem Fall zu flexibel und sprunghaft ist um die Aufmerksamkeit auf eine Sache richten zu können. Ein weiteres Hindernis für Flow ist gemäss Csikszentmihalyi eine stark ausgeprägte Schüchternheit, verbunden mit der Angst, etwas falsch zu machen (vgl. 2017, S. 139). Dadurch ist es in diesem Zustand nicht möglich, Freude zu erleben. Das Gleiche gilt für extrem egozentrische Menschen. Sie sind zwar nicht schüchtern, bewerten aber vielmehr jede kleinste Information danach, wie sie mit ihren Wünschen zusammenhängen. Bei beiden „ist zu viel psychische Energie ... mit dem Selbst beschäftigt“ (Csikszentmihalyi, 2017, S. 140). Dadurch ist die Aufmerksamkeit starr von dessen Bedürfnissen geleitet.

Somit wird deutlich, dass eine weitere Bedingung für Flow die Fähigkeit der Person ist, sich auf eine Sache konzentrieren zu können. Die Flexibilität der Aufmerksamkeit bildet die neurologische Grundlage der autotelischen Persönlichkeit (vgl. Csikszentmihalyi, 2017, S. 143). Diese Persönlichkeit zeichnet sich neben der soeben genannten Fähigkeit bez. der Lenkung der Aufmerksamkeit durch weitere Merkmale aus. Diese umfassen folgende Fähigkeiten: a) Handlungsmöglichkeiten innerhalb einer Tätigkeit erkennen, b) sich erreichbare Ziele setzen können und c) in der Lage zu sein, die eigenen Fähigkeiten verbessern zu können (vgl. Csikszentmihalyi, 2017, S. 245). Bernet ergänzt, dass eine autotelische Persönlichkeit im Einklang mit sich selbst stünde und Freude an ihrem Tun erleben kann (vgl. 2012, S. 67).

2.4. Flow bei der Arbeit

Csikszentmihalyi beschreibt Arbeit als etwas Universelles und gleichzeitig umfasst es sehr unterschiedliche Gebiete (vgl. 2017, S. 225). Viele Menschen sind der Überzeugung, dass Arbeit etwas Unangenehmes ist. Mit anderen Worten hegen „Leute ... schnell den Verdacht, dass Arbeit, die Freude macht, nicht produktiv sein könne.“ (Csikszentmihalyi, 2010, S. 176). Zudem glauben viele Menschen, dass sie sich anstrengen müssten, um Höchstleistungen zu vollbringen. Gemäss Mayer (vgl. 2006, S. 174) führt die Anstrengung sowie der Druck aber dazu, dass das Gehirn bei seiner Arbeit behindert wird. Im Flow-Zustand kommt man hingegen mit der geringsten Anstrengung zu Höchstleistungen (ebd.).

Die Arbeitszufriedenheit hängt stark davon ab, ob das, was man für den Lebensunterhalt tut, für den Menschen erfreulich ist oder nicht. In Anlehnung an Csikszentmihalyi wird die Lebensqualität stark verbessert, wenn Flow bei der Arbeit stattfinden kann (vgl. Csikszentmihalyi, 2017, S. 225). Mayer unterstreicht dies mit der Anmerkung, dass es ideal ist, „wenn man eine Arbeit hat, bei der man in den Flow-Zustand kommt.“ (vgl. 2006, S. 175). Dabei ist es in jedem Beruf möglich, in diesen Zustand zu kommen (ebd.). Die Veranlagung der Person ist insbesondere im Beruf eine entscheidende Bedingung. In diesem Zusammenhang wird von dem autotelischen Arbeiter gesprochen (vgl. Csikszentmihalyi, 2017, S. 225). Damit sind Personen gemeint, denen es gelingt, Handlungsmöglichkeiten innerhalb ihres Berufes zu erkennen. Dies gelingt ihnen, indem sie Fähigkeiten entwickeln, sich auf ihre Tätigkeit zu konzentrieren und sich zu erlauben, „sich in dem Prozess zu verlieren, sodass ihr Selbst gestärkt daraus hervorgehen ...“ kann (Csikszentmihalyi, 2017, S. 236). An dieser Stelle ist aber wichtig anzumerken, dass auch Personen, die nicht eine autotelische Persönlichkeit haben, Flow bei der Arbeit erleben können, nämlich unter den Umständen, dass die Arbeitsbedingungen so gelegt sind, das Flow erzeugt werden kann. „Je mehr eine Tätigkeit innerlich einem Spiel ähnelt – mit Vielfalt, angemessenen, flexiblen Herausforderungen, deutlichen Zielen und unmittelbaren Rückmeldungen – um so erfreulicher wird sie, ungeachtet der persönlichen Entwicklung dessen, der sie ausübt.“ (Csikszentmihalyi, 2017, S. 237).

Folgend wird in weiteren Unterkapiteln auf die Bedingungen und Auswirkungen von Flow bei der Arbeit eingegangen.

2.4.1 Flow-Auslöser und -Bedingungen im Beruf

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel angedeutet, kann durch folgende Bedingungen zu einer optimalen Erfahrung bei der Arbeit beigetragen werden:

Einerseits müssten die Berufe neu ausgelegt werden, um so stark wie möglich einer Flow-Aktivität zu ähneln Aber es ist auch notwendig, den Menschen zu helfen, eine autotelische Persönlichkeit zu entwickeln ..., indem man sie trainiert, Handlungsmöglichkeiten zu erkennen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und sich erreichbare Ziele zu setzen. Keine dieser Strategien allein wird die Arbeit an sich viel erfreulicher machen; doch zusammen genommen,

sollten sie eindeutig zu optimalen Erfahrungen beitragen. (Csikszentmihalyi, 2017, S. 244-245)

Mit den „Flow-Aktivitäten“ sind die Aktivitäten gemeint, die durch folgende Flow-förderliche Merkmale gekennzeichnet sind: Eine spielerische Tätigkeit mit angemessenen und flexiblen Herausforderungen, klaren Zielen und unmittelbaren Rückmeldungen von Seiten anderer Personen oder von der Arbeit selbst (vgl. Csikszentmihalyi, 2017, S. 237; 2014, S. 168-174).

Entsprechend der Flow-Theorie wird zudem der Flow dann gefördert, wenn die Anforderungen innerhalb des Berufes und die Fähigkeiten der Person ausgeglichen sind (vgl. Bakker, 2005, S. 28; Rau & Riedel, 2004, S. 56). Bestenfalls befinden sich die beiden Faktoren „Anforderung und Fähigkeit“ ein wenig über dem Durchschnitt (vgl. Shernoff et al., 2014, S. 201). Wenn nämlich die Anforderungen hoch sind, jedoch die Fähigkeiten dafür nicht ausreichen, wird erwartet, dass als Ergebnis der Einsatz der Person sehr hoch ist, die Freude und Motivation an der Arbeit aber gering. Im Extremfall führt diese Zusammensetzung zu Angstgefühlen (vgl. Abb. 2; „Anxiety“). Nur wenn die Anforderungen hoch sind, sowie auch die Fähigkeiten (vgl. Abb. 2; „Flow“) ist die Konzentration und das Selbstwertgefühl simultan über dem persönlichen Mittelwert. Sind im Gegensatz dazu die Anforderungen und Fähigkeiten niedrig, führt dies zur inneren Teilnahmslosigkeit (vgl. Abb. 2; „Apathy“). Die Konzentration, das Selbstwertgefühl und die Relevanz für die Zukunft erreichen ihren Höhepunkt im Flow, wobei die Freude und Motivation hinsichtlich der Tätigkeit gemäss Shernoff et al. höher sind, wenn die Anforderungen eher niedrig und die Fähigkeiten hoch sind (2014, S. 201). Shernoff et al. spekulieren deswegen, dass zwei Bereiche im Verhältnis zwischen Anforderungen und Fähigkeiten für den Menschen an sich lohnend sind. Der eine Bereich beinhaltet ein energiesparsamer Zustand (vgl. Abb. 2; „Relaxation“) und der andere das Einsetzen der eigenen Fähigkeiten, so dass daraus weitere Möglichkeiten und Wachstumsprozesse resultieren (vgl. Abb. 2; „Flow“).

Abbildung 2: Facetten des Zustandes zwischen den variablen Levels von Anforderungen und Fähigkeiten (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009, S. 201)

In einer Studie von Rau und Riedel hat sich herausgestellt, dass „die Personen, bei denen ein positives Arbeitserleben unter Flow-Bedingungen gefunden wurde, an signifikant besser gestalteten Arbeitsplätzen beschäftigt waren, als die Personen, bei denen kein solches positives Arbeitserleben unter Flow-Bedingungen auftrat.“ (2004, S. 64). Der Unterschied hat sich vor allem in Bezug auf die Lernpotenziale, die Art und das Ausmass an Verantwortung im Team und den Tätigkeitsspielraum gezeigt. Insbesondere dem Lernpotenzial kommt in Bezug auf den Flow eine besondere Bedeutung zu, da eine Tätigkeit, die das Lernen in der Arbeit herausfordert aufgrund der in Abbildung 2 (vgl. S. 13) gezeigten Gesetzmässigkeiten Flow-förderlich wirkt (ebd.; vgl. Shernoff et al., 2014, S. 201).

In Anlehnung an Csikszentmihalyi (vgl. 2014, S. 151) verbessern äussere Elemente am Arbeitsplatz, wie zum Beispiel eine nahegelegene, einladende Cafeteria, Rückzugsräume etc. erheblich die Arbeitsatmosphäre und haben somit auch einen Einfluss auf die Möglichkeit für Flow-Erlebnisse. Insofern müssen Flow-förderliche oder -hinderliche äussere Faktoren nicht unbedingt mit dem Arbeitsplatz direkt verbunden sein. „Auch der Weg zur Firma kann eine signifikante Wirkung auf Arbeitsleistung und Wohlbefinden haben.“ (Csikszentmihalyi, 2014, S. 153). Wenn jemand beispielsweise als Arbeitsweg am Morgen zwei Stunden im Verkehr, vielleicht sogar im Stau verbracht hat, ist diese Person möglicherweise erschöpft, wenn sie endlich bei der Arbeit ankommt. Neben der äusseren Arbeitsumgebung ist das „Verhalten der Beschäftigten“ (Csikszentmihalyi, 2014, S. 154) ein weiterer Hinweis auf die Lebensqualität am Arbeitsplatz. Dort wo die Chancen gering sind, Flow zu erleben, sind die Leute mürrisch, bewegen sich langsam und schleppend, sehen niedergeschlagen und angespannt aus. In Flow-förderlichen Umgebungen ist das Gegenteil der Fall. Wenn es den Arbeitnehmern möglich ist, sich frei zu bewegen, frei zu handeln, ein Kontrollrecht bzw. sich an Entscheidungen beteiligen zu dürfen sind weitere Flow-förderliche Faktoren gewährleistet (vgl. Csikszentmihalyi, 2014, S. 155).

2.4.2. Auswirkungen von Flow im Beruf

Da im Flow Höchstleistungen mit einem Gefühl der Leichtigkeit und Freude erbracht werden gefolgt von tiefer Erfüllung, ist dieser Zustand für jede Tätigkeit insbesondere im Beruf anstrengenswert (vgl. Hess, 2014, S. 33). „Ultimately, individuals must find flow experiences for themselves“ (Csikszentmihalyi, 1990, zitiert nach Basom & Frase, 2004, S. 250).

Flow kann erst dann erfahren werden, wenn jemand von sich aus motiviert ist seine Arbeit zu verrichten (intrinsische Motivation). Ist dies gegeben, sind die betroffenen Personen „in jedem Unternehmen und jedem Team die Aktivposten, welche auch andere Menschen begeistern und bewegen können“ (Hess, 2014, S. 33). Intrinsisch zufriedenstellende Arbeit ist zudem sinnvoll, weil es zu einem grossen Engagement und Leistung resultiert (vgl. Basom & Frase, 2004, S. 254). Insofern hat der Flow-Zustand ein grosses Potenzial für die Arbeitsqualität und Produktivität im Beruf. „Flow ... has powerful implications for improving the quality of workplaces and productivity (Basom & Frase, 2004, S. 243). Rau und Riedel unterstreichen dies anhand einer Studie, in der die Ergebnisse zeigen, dass Probanden mit positivem Arbeitserleben unter Flow-Bedingungen sowohl ein signifikant höheres Erfolgserleben im Beruf als auch eine höhere Lebenszufriedenheit angaben (vgl. 2004, S. 63). Ergänzend dazu

betonen Rau und Riedel, dass Flow-Erlebnisse bei der Arbeit das psychische Wohlbefinden, sowie die Gesundheit fördern (vgl. 2004, S. 57).

2.5. Forschungsstand zum Flow von Lehrpersonen

In diesem Kapitel wird im Spezifischen auf den Forschungsstand zum Flow von Lehrpersonen eingegangen. Es geht an erster Stelle um die Frage „Unter welchen Bedingungen sind Lehrpersonen im Flow?“. Drei Einflussebenen in Bezug auf diese Frage stehen dabei im Fokus:

1. Ebene Unterricht
2. Ebene Schüler/Innen
3. Ebene Person

Gemäss Stansberry Beard und Hoy (vgl. 2010, S. 427) gibt es über den Flow von Lehrpersonen nur wenige Studien, die systematisch dieses Gebiet erforscht haben. Demzufolge ist es noch nicht tiefgründig erforscht und eher lückenhaft (ebd.). Zum Zeitpunkt der Forschungsstudie von Basom und Frase (vgl. 2004, S. 244), gab es gemäss ihren Angaben weniger als zehn Studien, die sich direkt der Forschung dieses Themas gewidmet haben. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache, wird folgend der Blick auf vorhandene Studien gerichtet. So soll der aktuelle Forschungsstand erläutert werden.

2.5.1. Ebene Unterricht

In Anlehnung an Basom und Frase stehen konkrete Ziele und realistische Regeln im Zusammenhang mit der Zufriedenheit und dem Flow von Lehrpersonen (vgl. 2004, S. 251). Die Lehrperson sollte wissen, was genau von ihr erwartet wird. Damit geht einher, dass die Aufgabe des Unterrichtens an erster Stelle steht und dass alle weiteren Pflichten innerhalb des Teams resp. der Schule an zweiter Stelle kommen sollten. Des Weiteren ist das Feedback gemäss Bakker (vgl. 2005, S. 29) und Basom und Frase (vgl. 2004, S. 251) eine wichtige Bedingung für den Flow von Lehrpersonen. Die Reflektion der eigenen Arbeit ist nötig für die professionelle Weiterentwicklung und Zufriedenheit. Häufige Rückmeldungen über das Unterrichten sind zudem eine Notwendigkeit für die Verbesserung der Unterrichtsqualität.

Shernoff et al. (vgl. 2014, S. 220) zeigt im Übrigen auf, dass eine Korrelation zwischen dem Flow von Lehrpersonen und deren Differenzierung im Unterricht besteht. Das heisst, Lehrpersonen, die ihren Unterricht auf die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen der Kinder anpassen, tendieren dazu, mehr Flow zu erleben. Letzteres hat sich in Anlehnung an Shernoff et al. (vgl. 2014, S. 220-221) in neun Studien zum Thema Flow bei Lehrpersonen bestätigt. Je adäquater die Lehrperson auf die Bedürfnisse und Voraussetzungen der Schüler/Innen eingehen, desto mehr sind sie mit ihrer Tätigkeit des Unterrichtens verbunden. Gemäss Aussagen von Lehrpersonen erleben sie eine Verbundenheit zu ihrer Klasse, wenn sie im Flow sind (ebd.).

Das Unterrichten erfordert eine hohe Konzentration und einen klaren Fokus auf die Schüler/Innen. Disziplinstörungen, Schulglocken und andere unerwünschte Unterbrechungen lenken die Lehrperson von ihrer Arbeit ab. Im Vergleich zu Orten wo es keine Ablenkungen gibt, kommen Flow-Erlebnisse in Umgebungen mit Ablenkung viel weniger vor (vgl. Basom & Frase, 2005, S. 252).

In Anlehnung an Bakker (vgl. 2005, S. 29) haben u.a. folgende Faktoren aufgrund mehrerer Studien einen direkten, positiven Effekt in Bezug auf die Arbeitsmotivation, das Engagement und die Leistung des Einzelnen: Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen, Supervision³, gute Arbeitsmaterialien und Autonomie. Bakker weist darauf hin, dass diese Ressourcen einen positiven Einfluss auf die Balance zwischen den Anforderungen und den Fähigkeiten (vgl. Abb. 1, S. 9) und infolgedessen Auswirkungen auf die Häufigkeit von Flow-Erlebnissen haben. (vgl. 2005, S. 37). Es stellt sich aber die Frage, was mit „guten“ Arbeitsmaterialien gemeint ist. Vermutlich sind die Lehrmittel gemeint. Da dies aber nicht weiter von Bakker definiert wird, bleibt diese Frage offen. Frase (vgl. 1998, S. 248) deutet in Bezug auf die genannte Balance zwischen Anforderung und Fähigkeit auf eine ähnliche Richtung hin wie Bakker. Er betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der Weiterbildungsmöglichkeiten, da sie im Speziellen dazu beitragen, dass die Fähigkeiten den Anforderungen gewachsen sind. Die tiefgründige und erfolgreiche Planung des Unterrichts haben gemäss Frase direkte Auswirkungen darauf, ob der Unterricht erfolgreich ist. Deswegen sind diese Faktoren gemäss Frase möglicherweise erforderlich um überhaupt als Lehrperson in den Flow zu kommen (ebd.).

Basom und Frase (vgl. 2004; S. 246) verdeutlichen anhand einer Studie zum Thema Flow von Lehrpersonen, dass die Selbstwirksamkeit der Lehrperson ein weiterer Einflussfaktor in Bezug auf den Flow ist. Sie betonen, dass gleichzeitig die Wirksamkeit der Kolleginnen und Kollegen (Lehrpersonen), sowie die Wirksamkeit der Schule die Häufigkeit der Flow-Erlebnisse der einzelnen Lehrperson erhöhen. Weiter gehen Basom und Frase aufgrund von Studien (vgl. 2004, S. 249) davon aus, dass die Selbstwirksamkeit der Lehrperson einen direkten Einfluss auf die Leistung der Schüler/Innen hat. Daraus schliessen sie, dass die Selbstwirksamkeit der Lehrperson ein bestimmender Faktor nicht nur für die Häufigkeit von Flow-Erlebnissen der Lehrperson, sondern auch für die Leistungen der Schüler/Innen darstellt (ebd.).

³ Definition: Supervision ist ein reflexives und prozessorientiertes Beratungsformat, das direkt im beruflichen Kontext angewendet werden kann. Durch diese Methode können Konflikte oder Fallbeispiele thematisiert werden (vgl. Gingelmaier et al., 2018, S. 224).

2.5.2. Ebene Schüler/Innen

Basom und Frase zeigen Aussagen von Lehrpersonen auf, die im Flow sind. Auffallend hierzu ist, dass sich die Lehrpersonen in vielen Fällen auf die Schüler/Innen beziehen (hier bis auf das letzte Beispiel zutreffend):

- ... a feeling of being able to get lost in my work with the kids because I'm so focused on them
....
- You realize you've got them [= die Kinder, Anm. d Verf.], like they're with you ...
- I will be presenting something to the students and I will see every eye on me and not a sound in the room.
- I mean, time stops; I'm not bored. I'm feeling very challenged; I know that I can make this work. (2004, S. 244)

Diese Aussagen stammen aus einer Studie aus dem Jahr 2003 (vgl. Basom & Frase, 2004, S. 244). 18 Lehrpersonen wurden im Rahmen dieser Studie gebeten zu beschreiben was sie fühlen, wenn sie bei der Arbeit im Flow sind. Zudem sollten sie mitteilen, was ihrer Meinung nach der Grund dafür ist, dass sie in den Flow gekommen sind. Bis auf eine Lehrperson haben alle in ihren Begründungen das Engagement der Schüler/Innen als Begründung genannt. Basom und Frase verweisen auf weitere Studien, die dies bestätigen und schliessen demzufolge, dass sich der Flow der Lehrpersonen u.a. von dem Engagement der Schüler/Innen herleiten lässt (vgl. 2004, S. 244; Bakker, 2005, S. 38). Hierzu fällt auf, dass für die Schüler/Innen auf der anderen Seite das gleiche zählt. Der Enthusiasmus und das Engagement der Lehrperson ist nämlich mitunter auch ein wichtiger Grund für den Flow von ihnen (vgl. Shernoff et al., 2014, S. 220). Bakker betont hierzu, dass im Besonderen die intrinsische Motivation der Lehrperson den Flow der Schüler/Innen beeinflusst (vgl. 2005, S. 38). Weiter gilt, dass Schüler/Innen einfacher in den Flow kommen, wenn die Lehrperson selbst im Flow ist (vgl. Bakker, 2005, S. 35; Basom & Frase, 2004, S. 243). Basom und Frase verweisen hierzu auf eine Studie, in der berichtet wird, dass die Anzahl der kognitiv engagierten Schüler/Innen angestiegen ist, als die untersuchten Lehrpersonen im Flow waren (vgl. 2004, S. 244). Somit wird deutlich, dass das Engagement und die intrinsische Motivation sowie auch die Flow-Erlebnisse der Lehrperson in gegenseitiger Wechselwirkung mit dem Engagement und den Flow-Erlebnissen der Schüler/Innen steht (ebd.; vgl. Bakker, 2005, S. 38-41).

2.5.3. Ebene Person

Zur Ebene „Person“ wird auf das Kapitel „autotelische Persönlichkeit“ (vgl. Kap. 2.3.1., S. 11) verwiesen, da abgesehen von der autotelischen Persönlichkeit hierzu gemäss der Verfasserin keine spezifischen Merkmale der Persönlichkeit einer Lehrperson gefunden wurden. Die Merkmale der autotelischen Persönlichkeit lassen sich direkt auf diesen Bereich übertragen, da sie nicht auf eine bestimmte Tätigkeit oder äussere Umstände bezogen sind, sondern auf die Veranlagung bzw. Fähigkeiten der Person selbst (vgl. Csikszentmihalyi, 2017, S. 245).

Folgend werden prägnant die Flow-Bedingungen bzw. die Flow-förderlichen Faktoren einer Lehrperson auf den Ebenen „Unterricht“, „Schüler/Innen“ und „Person“ auf den Punkt gebracht. Die Ebenen werden dabei in äussere und innere Bedingungen gegliedert: Die Ebene zur Person bezieht sich im Gegensatz zu den anderen Ebenen auf innere Bedingungen. Es werden aus der theoretischen Auseinandersetzung die Bedingungen und Faktoren herausgefiltert, die sich auf Lehrpersonen beziehen. Hauptsächlich orientiert sich folgende Zusammenfassung (vgl. Tab. 1) demnach an dem Kapitel „Forschungsstand zum Flow von Lehrpersonen“ (vgl. Kap. 2.5., S. 15-17).

Tabelle 1: Zusammenfassung der Flow-Bedingungen und Flow-förderliche Faktoren von Lehrpersonen

Bedingungen		
Die Balance zwischen den Anforderungen der Tätigkeit und den gegebenen Fähigkeiten der Person		
Ebene Unterricht	Ebene Schüler/Innen	Ebene Person
Äussere Faktoren		Innere Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> • konkrete Ziele • Feedback 	Engagierte Schüler/Innen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgeschlossene Haltung bezüglich der eigenen Tätigkeit • Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit lenken zu können
Flow-förderliche Faktoren		
<ul style="list-style-type: none"> • Eine Flow-förderliche Umgebung: Keine Ablenkung, die Möglichkeit, sich auf eine Sache zu konzentrieren, Raumgestaltung • Differenzierung des Unterrichts • Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen • Weiterbildungen • Supervision • Arbeitsmaterialien • Autonomie und Selbstwirksamkeit 	Flow-Erlebnisse der Schüler/Innen	<p>Die Fähigkeiten (autotelische Persönlichkeit):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handlungsmöglichkeiten innerhalb der eigenen Tätigkeit erkennen • Sich erreichbare Ziele setzen können • Die eigenen Fähigkeiten verbessern können <p>Im Einklang mit sich selbst sein</p>

3. Fragestellung

Die vorgehende Auseinandersetzung zum Flow hat sich, wie vermerkt, auf den Flow von Lehrpersonen im Allgemeinen bezogen. Wie sieht das aber im Spezifischen mit dem Flow bei der Arbeit von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aus? Nach dem Wissen der Verfasserin hat es keine Studien, die darauf eingehen. Dies führt zu folgender Fragestellung:

Tabelle 2: Fragestellung der Masterarbeit

1. Inwiefern arbeiten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unter Flow-förderlichen Bedingungen?

3.1. Unterfragen

Folgend werden die Unterfragen dieser Forschungsarbeit vorgestellt:

1. Wie häufig erleben Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gemäss Selbstauskunft während der Arbeit Flow?
2. Inwiefern sind die in der Theorie verankerten Flow-Bedingungen und Flow-förderlichen Faktoren bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gewährleistet?
3. Inwiefern besteht ein Zusammenhang zwischen dem Erleben der Flow-förderlichen Faktoren der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und der von ihnen berichteten Häufigkeit von Flow?

4. Forschungsmethodik

In diesem Kapitel werden die gewählten empirischen Verfahren und Forschungsmethoden für diese Arbeit beschrieben. Zu Beginn sollen verschiedene Forschungsmethoden in Verbindung mit Flow erläutert und die Wahl begründet werden. Danach werden im Spezifischen auf die gewählte Methode eingegangen. In diesem Zusammenhang wird der Blick auf die Erstellung und Prinzipien der Konstruktion der Erhebung gerichtet. Im Anschluss daran werden die Leitideen, der Pretest und die Stichprobe sowie die Datenaufbereitung und Datenauswertung festgehalten.

4.1. Erhebungsmethode

Mithilfe eines Fragebogens werden die Haupt- bzw. Unterfragestellungen quantitativ erforscht. Mit quantitativen Methoden sind Vorgehensweisen gemeint, die zur Darstellung empirischer Sachverhalte dienen (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 47). Wenn es darum geht herauszufinden, wie oft Flow-Erlebnisse bei unterschiedlichen Personen stattfinden, eignet sich der Fragebogen. Zudem können mit dieser Methode Unterschiede der Flow-Erlebnisse offengelegt werden. Der Fragebogen ist neben dem Interview und der ESM⁴ die meist angewandte Methode im Zusammenhang mit Forschungen zum Flow (vgl. Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009, S. 198-199).

4.1.1 Der Fragebogen

Wie im Kapitel 4.1. begründet, wird der Fragebogen als quantitative Datenerhebung für diese Arbeit angewendet. Er soll in schriftlicher Form den Untersuchungsteilnehmer/Innen vorgelegt werden. Demzufolge spricht man hier von einer schriftlichen Befragung. Diese eignet sich für die Befragung grosser, homogener Gruppen wie es in diesem Fall die „Heilpädagoginnen und Heilpädagogen“ darstellen (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 48).

Befragungen können gemäss Raab-Steiner und Benesch (2015, S. 49) allgemein nach folgenden Kriterien eingeteilt werden:

1. Nach dem Standardisierungsgrad:
 - Nicht gestaltbarer, starrer Ablauf, also vollstandardisiert
 - Teilweise gestaltbarer Ablauf, also teilstandardisiert
 - Gestaltbarer, flexibler Ablauf, also nichtstandardisiert

Dieser Grad der Standardisierung kann sich auf die Antwortmöglichkeiten, die Reihenfolge der Fragen, die Interviewsituation, sowie die Formulierung der Fragen beziehen.

⁴ ESM (Experience Sampling Method): Diese Methode wird in vielen Untersuchungen zum Flow angewandt. Es geht um Zufallsmomente, die anhand eines Fragebogens festgehalten werden (vgl. Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009, S. 198-199).

2. Nach Kommunikationsart:

- Mündlich/persönlich, also Face-to-Face
- Schriftlich, also per Paper-Pencil-Vorgabe
- Telefonisch
- Elektronisch/schriftlich via webgestütztem Fragebogen

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein vollstandardisierter Fragebogen verwendet. Dieser wird elektronisch via „LimeSurvey“ durchgeführt. Die Software „LimeSurvey“ ermöglicht es Online-Umfragen zu entwickeln, durchzuführen und auszuwerten.

4.2. Aufbau des Fragebogens

Als Grundlage für die Erstellung und Inhalt des Fragebogens dient die Auseinandersetzung mit der Theorie, insbesondere der Zusammenfassung der Flow-Bedingungen und Flow-förderlichen Faktoren von Lehrpersonen (vgl. Tab. 1, S. 18). Die Fragen richten sich in Verbindung mit der Fragestellung dieser Arbeit nach den theoretisch verankerten Befunden, die in Tabelle 1 (vgl. S. 18) zusammengefasst wurden. Mit anderen Worten geht es darum, das Vorhandensein der Flow-Bedingungen bzw. Flow-förderlichen Faktoren von Lehrperson bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen abzufragen und herauszufinden, ob sich dieselben Faktoren auch Flow-förderlich für sie auswirken. Insofern sind die Fragen im Fragebogen basierend auf der Theorie selbstentwickelt. Grundsätzlich wird der Aufbau des Fragebogens in Anlehnung an Lewin (vgl. 1986, S. 146) mit dem Ziel konzipiert, dass er natürlich und logisch ist und zu den gewünschten Informationen führt. Die Unterteilung in die Themengebiete „Ebene Unterricht“, „Ebene Schüler/Innen“ und „Ebene Person“ werden wie im Theorieteil dieser Arbeit auch für die Befragung beibehalten. Zusätzlich kommen noch allgemeine Fragen („Allgemein“) zum Anfang und „Angaben zur Person“ am Schluss dazu (vgl. Tab. 3-4). Insgesamt beinhaltet der Fragebogen 28 Fragen, die im Anhang eingesehen werden können (vgl. Anhang, S. 66-73). Folgend sollen die fünf Themengebiete mit den jeweiligen zentralen Fragen vorgestellt werden:

Tabelle 3: Der Aufbau der Online-Umfrage

1. Allgemein
Inwiefern sind die allgemeinen Bedingungen für Flow bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erfüllt?
Wie häufig erleben Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gemäss Selbstauskunft während der Arbeit Flow?

2. Ebene Unterricht	3. Ebene Schüler/Innen	4. Ebene Person
Sind die Flow-Bedingungen auf der Ebene des Unterrichts gewährleistet?	Sind die Flow-Bedingungen auf der Ebene der Schüler/Innen gewährleistet?	Sind die Flow-Bedingungen auf der Ebene der Person gewährleistet?
Inwiefern sind die Flow-förderlichen Faktoren von Lehrpersonen auf der Ebene „Unterricht“ bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vorhanden?	Inwiefern sind die Flow-förderlichen Faktoren von Lehrpersonen auf der Ebene „Schüler/Innen“ bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vorhanden?	Inwiefern sind die Flow-förderlichen Faktoren von Lehrpersonen auf der Ebene „Person“ bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vorhanden?
In welchen Settings arbeiten die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und was für Auswirkungen haben die jeweiligen Settings gemäss Selbstauskunft auf den Flow?		
5. Angaben zur Person		
(Alter, Geschlecht, Anzahl Berufsjahre etc.)		

Entsprechend der numerischen Reihenfolge wie in der Tabelle 3 abgebildet, ist auch der Fragebogen aufgebaut.

4.2.1. Einleitung

Dem Online-Fragebogen geht eine Einleitung voraus, die per Mail über LimeSurvey versendet wird. In Anlehnung an Raab-Steiner und Benesch (vgl. 2015, S. 54) hat sie zum Ziel die Motivation zur Beantwortung der Fragen zu wecken. Sie ist kurz und verständlich gestaltet und enthält die wichtigsten Informationen. Dazu gehören u.a. eine kurze Darstellung der Person und die Information, dass die Umfrage im Rahmen der Masterarbeit durchgeführt wird. Die grobe Darstellung und Fragestellung zur Arbeit wird zudem vorgestellt. Des Weiteren steht der Hinweis, dass es weder richtige noch falsche Antworten gibt und die Anonymität gewährleistet ist (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 54). Da der

Begriff „Flow“ zwar umgangssprachlich in Gebrauch ist, dessen Definition aber nicht eindeutig, wird zudem einleitend zur Umfrage der Hintergrund dazu in Verbindung mit der Relevanz für diese Arbeit erläutert. Die Definition des Begriffs wird direkt während der Umfrage in Zusammenhang mit den betroffenen Fragen angegeben (vgl. Anhang; S. 67/69). Der Zeitaufwand von zehn Minuten für die Beantwortung wird zudem in der Einleitung angegeben. Am Anfang , sowie am Ende der Durchführung der Umfrage wird ein Dank für die Teilnahme ausgesprochen.

4.3. Prinzipien der Konstruktion

Gemäss Raab-Steiner und Benesch (vgl. 2015, S. 51) sind gewisse Prinzipien der Konstruktion von Fragebögen zu beachten. Eine gut überlegte Konzeption mit Planung hinsichtlich der Auswertung ist sehr wichtig. Es geht u.a. darum, wie man eine Frage konstruieren kann, so dass sie auch die Information hergibt, die für die Auswertung relevant ist (vgl. Kirchoff et al., 2006, S. 19). Es werden hierzu in Folgendem die Antwortformate und deren Abstufungen beschrieben.

4.3.1. Antwortformate

Es wird zwischen offenen und geschlossenen (oder auch „gebundenen“) Antwortformaten unterschieden. Letzteres gibt Antwortkategorien vor, die man ankreuzen kann. Offene Fragen hingegen lassen die Personen selbst eine Antwort auf einem dafür vorgesehenen Platz formulieren (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 52/56). Im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit werden mit einer Ausnahme geschlossene Antwortformate im Fragebogen eingesetzt. Diese Form wird in Anlehnung an Raab-Steiner und Benesch (vgl. 2015, S. 53) aus folgenden Gründen gewählt:

- Die Antwort ist nicht vom Verbalisierungsvermögen der Untersuchungsteilnehmer/Innen abhängig
- Die Auswertung von geschlossenen Fragen ist klarer und effizienter als die von offenen Fragen, da in diesem Fall die Antworten nicht in einem ersten Schritt systematisiert und kategorisiert werden müssen
- Bei offenen Fragen wird sehr häufig gar keine Antwort gegeben. Raab-Steiner und Benesch sehen verschiedene Gründe dafür, wie beispielsweise die motivationale Komponente
- Personen sind eher bereit, „... vorgefertigte Kategorien zu beantworten, als selbst Antworten zu verbalisieren und sich Gedanken zu machen“ (Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 53)

Die Frage „Woran liegt es Ihrer Meinung nach, wie viel Flow Sie in den gegebenen Settings erleben? Falls es Unterschiede gibt, womit könnte das zu tun haben?“ ist die einzige offene Frage in der Umfrage. Dies wird gezielt so gewählt, da hier nach der persönlichen Meinung gefragt wird und im Gegensatz zu den geschlossenen Antwortformaten soll hier Raum für unerwartete Antworten zur Verfügung stehen.

4.3.2. Abstufungen der Antwortformate der geschlossenen Fragen

Für die geschlossenen Fragen werden fünf- bis siebenstufige Ratingskalen mit verbalen Skalenbezeichnungen eingesetzt. Dies soll an folgendem Beispiel verdeutlicht werden:

A3. Wissen Sie was von Ihnen als SHP grundsätzlich erwartet wird?

Ich weiss was von mir als SHP grundsätzlich erwartet wird.

trifft gar nicht zu trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu trifft sehr zu

Abbildung 3: Frage aus der Online-Umfrage als Beispiel für eine sechsstufige Ratingskala mit verbaler Skalenbezeichnung

Das Beispiel von Abbildung 3 stellt eine sechsstufige Ratingskala⁵ mit verbaler Skalenbezeichnung dar, d.h. es gibt sechs Antwortoptionen, von denen man auswählen kann, welche zutreffend ist. Die Anzahl der Ratingskalen orientiert sich grundsätzlich an den Empfehlungen von der Literatur (vgl. Faulbaum et al., 2009, S. 66). Faulbaum, Prüfer und Rexroth sagen, dass die optimale Anzahl der Skalenpunkte zwischen fünf und sieben liegt. Bei einer geringeren Anzahl besteht die Gefahr des sogenannten Ceiling-Effekt oder Floor-Effekt. Damit ist gemeint, dass das obere oder das untere Ende der Skala das Antwortkontinuum so begrenzen, dass sich die Befragten, die gerne extremer geantwortet hätten sich am oberen oder unteren Ende häufen (vgl. Faulbaum et al., 2009, S. 65). „Je feiner die Skala, desto feiner können die Befragten ihre Einstellungen gegenüber verschiedenen Objekten differenzieren“ (S. 65). Gleichzeitig können zu viele Skalenpunkte wiederum einen Nachteil darstellen. Somit wird nämlich die Eindeutigkeit der Bedeutungen der einzelnen Antwortkategorien verringert. Die bewährteste Anzahl liegt deswegen, wie schon erwähnt, bei fünf bis sieben Skalenpunkten (ebd., Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 60).

4.3.3. Anzahl der Skalenpunkte

Es lassen sich Skalen mit ungerader Anzahl oder mit gerader Anzahl der Abstufungen unterscheiden. Alle Skalen mit gerader Anzahl führen zur sogenannten „Forced Choice“, da eine konkrete Entscheidung in eine Tendenz erzwungen wird (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 60). Das Einbeziehen von ungerader Anzahl resp. neutralen Antwortkategorien hingegen ist gemäss Faulbaum et al. ein noch immer kontroverses Thema. Sie betonen, dass Einiges dafür spricht, dass die Skalen mit ungeraden Zahlen, also einem Mittelwert, für die Befragten eine Kategorie der Unentschiedenheit darstellt (vgl. 2009, S. 67). Raab-Steiner und Benesch bestätigen diese Aussage mit der Ergänzung, „Die Personen verwenden diese neutrale Kategorie nicht nur als Ausdruck einer mittleren Position zwischen zwei Polen, sondern auch für unpassende Items oder zur Antwortverweigerung“ (2015, S. 60). Andererseits kann es vorkommen, dass motivierte Befragte den Mittelwert gezielt vermeiden, was wiederum zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen kann (ebd.). Dennoch können ungerade Skalen

⁵ Als Ratingskalen bezeichnet man Skalen, bei denen mehr als zwei abgestufte Antwortkategorien zur Beantwortung zur Verfügung stehen (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 58).

sinnvoll sein, nämlich dann, wenn die Befragten in der Lage sind, neutrale Positionen einzunehmen und/ oder wenn es für die inhaltlichen Kriterien der Befragung sinnvoll erscheint (vgl. Faulbaum et al., 2009, S. 67, Raab-Steiner & Bensch, 2015, S. 60). Dementsprechend ist die Anzahl der Antwortkategorien im Fragebogen jeweils so konzipiert, dass grundsätzlich eine gerade Anzahl der Abstufungen eingesetzt wurde. In einzelnen Fällen ist die neutrale Antwortkategorie aber sinnvoll. Dies wird an folgender Frage verdeutlicht:

A1. Wie fühlen Sie sich bei der Arbeit als SHP mehrheitlich?

sehr unterfordert	<input type="checkbox"/>
unterfordert	<input type="checkbox"/>
eher unterfordert	<input type="checkbox"/>
genau richtig	<input type="checkbox"/>
eher überfordert	<input type="checkbox"/>
überfordert	<input type="checkbox"/>
sehr überfordert	<input type="checkbox"/>

Abbildung 4: Frage aus der Online-Umfrage als Beispiel für die Wahl ungerader Skalenpunkte

Bezüglich der Fragestellung in Abbildung 4 geht es darum herauszufinden, wie genau sich die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bei der Arbeit fühlen. Das „genau richtig“ wäre die ideale Ausgangslage in Bezug auf den Flow und ist deswegen eine unabdingbare Kategorie. In bestimmten Fällen, wie diesem, kann auch „Forced Choice“ zur Erhöhung des Messfehlers beitragen (vgl. Faulbaum et al. 2009, S. 67).

An weiteren Fragebeispielen soll gezeigt werden, dass obwohl eine ungerade Anzahl an Abstufungen gewählt wird, die Befragten dazu aufgerufen werden eine Tendenz in eine Richtung anzugeben:

Im Fall von Abbildung 5 (vgl. S. 26) ist die Antwortkategorie, die sich ganz rechts befindet „Kann ich nicht beantworten“ nicht Teil der eigentlichen Abstufungen. Insofern hat es sechs Abstufungen („Forced Choice“).

Ausser der einen offenen Frage sind alle Fragen in der Online-Umfrage Pflichtfragen (durch den Stern hinter der Frage markiert), d.h. ohne das Beantworten jeder einzelner Frage, können die Befragten nicht zur nächsten Frage weitergehen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass alle für die Auswertung nötigen Informationen vorhanden sind. Es kann aber selbstverständlich sein, dass aus unterschiedlichen Gründen eine Frage nicht beantwortet werden kann. Um in diesem Fall nicht dennoch gezwungen zu sein, etwas (Falsches) anzugeben, wurde hier die Option „Kann ich nicht beantworten“ hinzugefügt. Dies zählt auch für weitere Fragen im Fragebogen, die diese Antwortkategorie beinhalten.

B6. Geben Sie hier an, inwiefern untenstehende Aussagen im Rahmen Ihrer Tätigkeit als SHP zutreffend sind:

	trifft gar nicht zu	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	trifft sehr zu	Kann ich nicht beantworten
Ich kann ungestört arbeiten	<input type="checkbox"/>						
Die Raumgestaltung an den Orten, wo ich arbeite, sind insgesamt für mein Erleben so eingerichtet, dass es meine Arbeit unterstützt	<input type="checkbox"/>						
Ich differenziere meinen Unterricht	<input type="checkbox"/>						
Ich fühle mich von meinen Arbeitskolleginnen und -kollegen unterstützt	<input type="checkbox"/>						
Ich nehme an Weiterbildungen teil	<input type="checkbox"/>						
Bei meiner Arbeit finden Supervisionen statt	<input type="checkbox"/>						
Ich habe hilfreiche Arbeitsmaterialien zur Verfügung	<input type="checkbox"/>						
Bei der Arbeit erlebe ich mich autonom und selbstwirksam	<input type="checkbox"/>						

Abbildung 5: Frage aus der Online-Umfrage als Beispiel für die Wahl gerader Skalenpunkte („Forced Choice“)

4.3.4. Das Verbalisieren der Skalenpunkte

Das Verbalisieren der Skalenpunkte wird konsequent durch den ganzen Fragebogen durchgezogen, da es gemäss Faulbaum et al. (vgl. 2009, S. 68) zum einen für die Befragten natürlicher erscheint und zum anderen die Validität⁶ erhöht. Zudem zeigen Studien, dass die in Erhebungen ermittelte Reliabilität⁷ durch verbale Benennungen gar nicht oder kaum beeinflusst wird (ebd.).

4.4. Leitideen

Folgend sollen in Anlehnung an Faulbaum (vgl. 2009, S. 86/90) und Raab-Steiner & Benesch (vgl. 2015, S. 54-56) prägnant die Leitideen erläutert werden, die im Fragebogen neben den bereits genannten Kriterien zur Geltung kommen:

- Die Fragentexte werden so formuliert, dass sie so klar und eindeutig wie möglich sind, um Möglichkeiten unterschiedlicher Interpretationen durch die Befragten zu reduzieren
- Die Sprache und Fachbegriffe sind auf die Stichprobe abgestimmt

⁶ Die Validität ist ein Gütekriterium für empirische Forschungen und bezieht sich auf die Gültigkeit und Genauigkeit eines Messinstrumentes (vgl. Himme, o. A., S. 485).

⁷ Die Reliabilität ist ein weiteres Gütekriterium und zeigt die Zuverlässigkeit und Stabilität von wissenschaftlichen Messungen an (vgl. Himme, o. A., S. 485).

- Es wird, wenn möglich mit der Antwortalternative begonnen, die am wenigsten üblich ist
- Es werden dort Hinweise gesetzt, wo sie benötigt werden und wo sie gesehen werden (z.B. Definition Flow)
- Es wird versucht ein formal ansprechendes Layout zu verwenden
- Die Bearbeitungszeit ist zumutbar (ca. 10 Min.)
- Stereotype und stigmatisierende Formulierungen werden vermieden
- Durch die bewusste Konzipierung des Fragebogens wird versucht, den Effekt der sozialen Erwünschtheit⁸ zu umgehen

4.5. Pretest

„Nach der erfolgreichen Konstruktion eines Fragebogens muss vor der Anwendung in einem Vortest seine Brauchbarkeit und Qualität anhand einer kleinen (aber ausreichend grossen) Stichprobe untersucht werden.“ (Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 63). Mit diesen Worten verdeutlicht Raab-Steiner und Benesch die Wichtigkeit des sogenannten „Pretests“. Um negative Überraschungen zu vermeiden und die Bearbeitungsdauer und Verständlichkeit des Inhalts zu prüfen wurden mehrere Probedurchläufe im Rahmen der vorliegenden Arbeit mit sechs Personen und der Mentorin dieser Arbeit durchgeführt. Nach dem Pretest wurden die entsprechenden Anpassungen im Fragebogen angebracht und die Bearbeitungsdauer in die Einleitung aufgenommen. Anschliessend erfolgte der Mailversand an alle Untersuchungsteilnehmer/Innen.

4.6. Zugang zur Stichprobe

Für die Online-Umfrage wird eine bestimmte Stichprobe gewählt. Unter „Stichprobe“ wird eine kleine Teilmenge der sogenannten Grundgesamtheit gemeint, deren Auswahl gemäss Raab-Steiner und Benesch (vgl. 2015, S. 20) nach bestimmten Kriterien erfolgen. Nur unter Berücksichtigung bestimmter Bedingungen können verallgemeinerbare Aussagen getroffen werden. Die Stichprobe der Umfrage im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird anhand folgender Kriterien charakterisiert: Alle Untersuchungsteilnehmer/Innen müssen beruflich als Heilpädagoginnen und Heilpädagogen tätig sein.

Insgesamt haben 121 Personen zur Teilnahme zugesagt und demzufolge die Einladungsmail mit dem Link zur Umfrage erhalten. Zusätzlich wurde der Link zur Umfrage an zwei Schulen über persönliche Kontakte und an einzelne Bekannte weitergeleitet.

Die Untersuchungsteilnehmer/Innen wurden über verschiedene Wege gewonnen, die meisten davon über die Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Deswegen sind viele der Teilnehmer/Innen Student/Innen. Alle, die zugesagt haben, haben ihre Email abgegeben, dass die Verfasserin sie zu einem späteren Zeitpunkt zur Umfrage einladen kann.

⁸ Unter dem „Effekt der sozialen Erwünschtheit“ versteht man die Tendenz der Befragten, die Fragen einer Umfrage in die Richtung zu beantworten, die ihrer Meinung nach den sozialen Normen entsprechen (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 65).

Da es in Bezug auf die inhaltlichen Fragen des Fragebogens auf die Arbeitssituation und -erlebnisse bezogen ist, wurde es als wichtig erachtet, dass die Untersuchungsteilnehmer/Innen die Umfrage nicht in der Ferienzeit erhalten, sondern während dem Arbeitsalltag. Deswegen ist die Einladung zur Umfrage vier Wochen nach den Sommerferien 2019 bei den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen angekommen.

4.6.1. Versand des Fragebogens

Zwei identische Umfragen wurden für eine Zeitspanne von zwei Wochen aktiviert. Eine Umfrage im geschlossenen Modus und eine im offenen Modus. Letzteres bedeutet, dass alle Teilnehmer über denselben Link die Umfrage öffnen konnten. Dadurch war es möglich, diesen Link an Personen weiterzuleiten, die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen kannten. Der geschlossene Modus hingegen ermöglicht durch persönliche Zugangsschlüssel jeder einzelnen Person, dass nur die Personen teilnehmen, die eingeladen werden. Über die Software LimeSurvey ist es dann zudem möglich, Erinnerungsemails an diejenigen zu versenden, die noch nicht teilgenommen haben. Der Link im offenen Modus wurde an zwei Schulen und einzelne Heilpädagoginnen und Heilpädagogen über Dritte weitergeleitet.

4.7. Aufbereitung und Auswertung

Im Anschluss an die Durchführung der Online-Umfrage werden die Daten aufbereitet. „Jedem Item des Fragebogens werden Zahlen zur Verarbeitung zugewiesen.“ (Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 70). Bei diesem Vorgang spricht man auch vom Kodieren. LimeSurvey ermöglicht es, diesen Prozess zu automatisieren und daraus Graphen zu erstellen. Je nach Bedarf, z.B. um Korrelationen (Zusammenhänge) der Ergebnisse herzustellen, werden zudem die Antworten in Zahlen übersetzt und auf „Google Tabellen“ zu Graphen aufbereitet. Bei den Fragen nach dem Zusammenhang der Ergebnisse werden die Korrelationskoeffizienten⁹ r mit Excel berechnet und auf ihre Signifikanz p geprüft. Die statistischen Berechnungen zu r werden auf „Google Tabellen“ mit der Funktion „KORREL (CORREL)“ nach Pearson vorgenommen. Über die Software „SPSS“ wird die Signifikanz berechnet.

Die gewählte Form für die Auswertung der Befunde ist Teil der Deskriptivstatistik. Mit anderen Worten geht es um die Beschreibung der Verhältnisse in der untersuchten Stichprobe. Übersichtliche tabellarische und graphische Darstellungen sollen helfen, die Ergebnisse inhaltlich zu verdeutlichen (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 107).

Wie erwähnt werden die Daten hauptsächlich deskriptiv ausgewertet. Eine Ausnahme hierzu bildet die offene Frage. Diese wird qualitativ aufbereitet, d.h. es wird auf die inhaltlichen Schwerpunkte resp. Begründungen eingegangen. Hierzu werden die Daten per Kategorisierung ausgewertet. Zum einen

⁹ Der Korrelationskoeffizient r beschreibt die Stärke und Art eines Zusammenhangs (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 142).

werden wo möglich, die Antwortfaktoren den schulischen Settings zugeteilt und jeweils in Flow-förderliche und -hemmende Faktoren aufgeteilt. Ob ein Faktor als förderlich oder hinderlich erlebt wird, kann je nachdem direkt von den Aussagen der Untersuchungsteilnehmer/Innen entnommen werden. In den Fällen, wo dies nicht eindeutig ist, wird überprüft, wie viel Flow diese Personen jeweils in diesem Setting gemäss Selbstauskunft erlebt. Alle Aussagen, die allgemeingültig sind werden herausgefiltert. Die meist genannten Einflussfaktoren werden in Bezug auf den Flow gesammelt und im Kapitel zu den Ergebnissen erörtert.

5. Darstellung der Ergebnisse

Folgend wird über die Ergebnisse, die aus der schriftlichen Befragung gewonnen wurden, berichtet. In einem ersten Schritt wird auf die Stichprobe eingegangen. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse in Verbindung mit den jeweiligen Themengebieten „Allgemein“, „Ebene Unterricht“, „Ebene Schüler/Innen“ und „Ebene Person“ dargestellt.

5.1. Stichprobe

Von den 121 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die im geschlossenen Modus eingeladen wurden, haben 69 Personen tatsächlich teilgenommen und 64 Personen haben vollständig die Fragen der Umfrage beantwortet. Über den offenen Modus haben 20 Personen teilgenommen, 18 davon haben die Umfrage vollständig beantwortet. Für die Auswertung werden nur die vollständig beantworteten Bögen benutzt, diese betragen insgesamt 82 Exemplare.

Die 82 Untersuchungsteilnehmer/Innen bestehen aus 70 Frauen und 12 Männer. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer beträgt 43 Jahre, wobei die Altersspanne zwischen 25 und 68 Jahren liegt. Sieben Personen arbeiten an einer Sonderschule (8.5%) und 64 Personen an einer Regelschule (78,1%). Die restlichen elf Personen arbeiten an einer Sonder- und Regelschule (13.4%).

Die meisten Untersuchungsteilnehmer/Innen arbeiten zwischen drei bis fünf Tagen pro Woche mit einem Pensum zwischen 40 und 100%. Nur neun Personen arbeiten unter 40%. Obwohl alle als Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten, haben 50 Teilnehmer/Innen das Studium der Heilpädagogik noch nicht abgeschlossen, wobei 14 Personen im 3. Semester und 30 im 5. (oder einem weiteren) Semester sind. 39% aller Untersuchungsteilnehmer/Innen haben das Studium absolviert. In Hinblick auf die Anzahl Jahre an Berufserfahrung gibt es eine grosse Differenz zwischen den Personen (vgl. Abb. 4, S. 30). Aus der Tabelle 4 kann entnommen werden, dass 59.8% aller Teilnehmer/Innen zwischen eins und sechs Jahren Berufserfahrung als Heilpädagogin/ Heilpädagoge haben. Ein kleiner Anteil von 6.1% hat weniger als ein Jahr Erfahrung im Beruf. Auffallend ist, dass elf Personen mit einem Anteil von 13.4% mehr als 15 Jahre Berufserfahrung haben. Daraus wird deutlich, dass die Berufsjahre der Probanden sehr variieren (vgl. Tab. 4, S. 30).

Tabelle 4: Anzahl Jahre Berufserfahrung der Untersuchungsteilnehmer/Innen

Berufserfahrung als Heilpädagogin/-pädagoge	Anzahl Personen	In Prozent
Weniger als 1 Jahr	5	6.1%
1 – 3 Jahre	28	34.2%
4 – 6 Jahre	21	25.6%
7 – 10 Jahre	7	8.5%
11 – 15 Jahre	10	12.2%
Mehr als 15 Jahre	11	13.4%

5.2. Allgemein

Inwiefern sind die allgemeinen Bedingungen für Flow bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erfüllt?

In Bezug auf die Balance zwischen den Anforderungen der Tätigkeit und den gegebenen Fähigkeiten der Person als Bedingung für Flow, zeigen die Ergebnisse, dass ausser einer Person alle Teilnehmer/Innen sich in der Tendenz den Anforderungen der Arbeit gewachsen fühlen (vgl. Tab. 5). D.h. alle haben entweder diese Balance als „eher zutreffend“ (35.4%), „zutreffend“ (47.6%) oder als „sehr zutreffend“ (15.9%) angegeben. Mit anderen Worten ist somit bei der Mehrheit der Befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine wichtige Grundbedingung für Flow gewährleistet.

Tabelle 5: Antworten auf „Inwiefern entsprechen Ihre Fähigkeiten den Anforderungen Ihrer Tätigkeit als SHP?“

Inwiefern entsprechen Ihre Fähigkeiten den Anforderungen Ihrer Tätigkeit als SHP?		
Antwortkategorien	Anzahl Personen	Prozentsatz
Trifft gar nicht zu	0	0.0%
Trifft nicht zu	1	1.2%
Trifft eher nicht zu	0	0.0%
Trifft eher zu	29	35.4%
Trifft zu	39	47.6%
Trifft sehr zu	13	15.9%

Dieses Resultat korreliert mit den Antworten bezüglich der Frage „Wie fühlen Sie sich bei der Arbeit als SHP mehrheitlich?“. 59.8% fühlen sich „genau richtig“, wobei 30 Personen sich „eher überfordert“ und sechs Personen sich „eher unterfordert“ fühlen. Abweichend dazu haben vier Personen „unterfordert“ angegeben.

Unter Berücksichtigung der obenstehenden Fragestellung, kann zusammenfassend gesagt werden, dass die Balance zwischen den Anforderungen und den Fähigkeiten der Person als Flow-Bedingung

bei den befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gemäss Selbstauskunft im Durchschnitt erfüllt ist.

Wie häufig erleben Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gemäss Selbstauskunft während der Arbeit Flow?

Die Antworten auf die Frage „Wie oft haben Sie grundsätzlich den Eindruck bei der Arbeit im Flow zu sein?“ variieren. Die am häufigsten angekreuzte Antwort ist „oft“ (39.02%). An zweiter Stelle folgt die Antwort „eher oft“ mit 26 Personen (31.7%), dann „eher selten“ mit 18 Personen (21.95%). Neun Personen geben an, selten im Flow zu sein und je eine Person gibt „nie“ bzw. „immer“ an. Daraus lässt sich schliessen, dass die Mehrheit der Probanden (70.7%) gemäss Selbstauskunft bei der Arbeit eher häufig bis oft Flow erleben (vgl. Abb. 6).

Abbildung 6: Wie oft haben Sie grundsätzlich den Eindruck bei der Arbeit im Flow zu sein?

5.3. Ebene Unterricht

In welchen Settings arbeiten die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen?

Von den 82 Untersuchungsteilnehmer/Innen arbeiten 70 Personen (u.a.) integrativ in der Klasse. Vier davon arbeiten selten in diesem Setting, 14 gelegentlich, 42 oft und zehn Personen immer (vgl. Tab. 6, S. 32). Im Teamteaching sind 69 Personen tätig. Die meisten Personen dieser Kategorie arbeiten gelegentlich (28) oder oft (30) in diesem Setting. Nur wenige, d.h. insgesamt zwölf Personen von den Probanden haben angegeben als Klassenlehrperson in einer Sonderklasse¹⁰ zu arbeiten. Gemäss der

¹⁰ „Sonderklasse“: z.B. Migrationsklasse, Einführungsklasse, Klasse einer Sonderschule etc.

Stichprobe (vgl. Kap. 5.1., S. 29) müssten 7 davon an einer Sonderschule arbeiten. Was für eine Sonderklasse für die restlichen 5 Personen jeweils zutreffend ist, bleibt unbekannt.

Tabelle 6: Antworten auf „In welchen Settings sind Sie als SHP tätig?“

	In der Klasse (integrativ)	In der Klasse (im TT ¹¹)	Als Klassenlehrperson einer Sonderklasse	In Kleingruppen	Im Einzelsetting
Antwortkategorien	Anzahl Personen				
nie	12	13	59	8	9
selten	4	9	3	8	27
gelegentlich	14	28	2	38	25
oft	42	30	7	27	19
immer	10	2	11	1	2
Total Anzahl Personen in diesem Setting	82 - 12 = 70	82 - 13 = 69	82 - 59 = 23	82 - 8 = 74	82 - 9 = 73

Viele der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten in Kleingruppen (74) oder im Einzelsetting (73). Letzteres wird von den Betroffenen mit „selten“ (27), „gelegentlich“ (25 Pers.), „oft“ (19 Pers.) und von zwei Personen mit „immer“ angegeben. Die Kleingruppe wird gemäss Selbstausskunft folgendermassen besetzt: Acht Personen arbeiten „selten“, 38 „gelegentlich“, 27 „oft“ und eine Person „immer“ in diesem Setting (vgl. Tab. 6). Die roten Zahlen in der Tabelle geben jeweils die Gesamtsumme der Probanden an, die jeweils in dem entsprechenden Setting arbeiten. Die Zahl, die jeweils von den 82 abgezogen wird, kann von der Antwortkategorie „nie“ entnommen werden (vgl. Tab. 6).

Was für Auswirkungen haben die jeweiligen Settings gemäss Selbstausskunft auf den Flow?

Den Ergebnissen entsprechend erleben die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gemäss Selbstausskunft tendenziell am meisten Flow in den Kleingruppen oder im Einzelsetting. 52 Personen haben zum Einzelsetting angegeben, dass sie „eher oft“ (13), „oft“ (29) bis „immer“ (10) im Flow sind. Dies ist ein Anteil von 71% aller Untersuchungsteilnehmer/Innen, die in diesem Setting tätig sind (vgl. Tab. 7, S. 33). Um den Prozentsatz auszurechnen, wird nicht von der Gesamtzahl, also den 82 Personen ausgegangen, sondern von der Anzahl Personen, die jeweils in diesem Setting arbeiten (vgl. Tab. 6). In Kleingruppen sind es 54 Personen, sprich 73%, die tendenziell in diesem Setting Flow erleben. Wie auch beim Einzelsetting ist hier die Antwortkategorie „oft“ am meisten vertreten (27). In der Klasse (integrativ) sind es 54% und beim Teamteaching 59% der Teilnehmer/Innen, die tendenziell häufig Flow in diesem Setting erleben. Auch hier ist die Antwortkategorie „oft“ mit je 27 Personen am meisten vertreten. Zu dem Setting der Sonderklasse fällt auf, dass der Prozentanteil der Personen, die

¹¹ Teamteaching

tendenziell häufig Flow erleben mit 91% am höchsten von allen Settings ist. Dies ist aber nicht mit den anderen Settings zu vergleichen, da im Gegensatz zu den anderen Settings insgesamt nur 23 Personen in diesem Setting arbeiten. Dies wird in der Tabelle 6 deutlich gemacht (rote Zahlen). 59 Personen geben dort an „nie“ in diesem Setting zu arbeiten. Allerdings scheint hier ein Fehler vorzuliegen, da 26 Personen angeben, zwischen selten und immer Flow in diesem Setting zu erleben. Dies kann nicht stimmen, da wie schon gesagt nur 23 Personen überhaupt in diesem Setting tätig sind. Aufgrund der Anonymisierung kann der Grund dieser nicht nachvollziehbaren Beantwortung von drei Personen nicht aufgedeckt werden. Eine Mögliche Erklärung dieser Ergebnisse könnte sein, dass sie früher in den angegebenen Settings Flow erlebten und jetzt aber nicht mehr in diesem Setting arbeiten.

Tabelle 7: Antworten auf „Erleben Sie Flow in den gegebenen Settings?“

	In der Klasse (integrativ)		In der Klasse (im TT)		Als Klassenlehrperson einer Sonderklasse		In Kleingruppen		Im Einzelsetting	
Antwortkategorien	Anzahl Personen									
nie	10		9		29		9		7	
selten	6		4		3		6		7	
eher selten	19		21		2		7		9	
eher oft	10	38/	13	41/	8	21/	22	54/	13	52/
oft	27	54% ¹²	27	59%	11	91%	27	73%	29	71%
immer	1		1		2		5		10	
kann ich nicht beantworten	9		7		27		6		7	

Die Untersuchungsteilnehmer/Innen wurden zudem im Online-Fragebogen im Anschluss an die Frage von Tabelle 7 gebeten ihre Wahl, in Bezug auf die Häufigkeit des Flows in den jeweiligen Settings zu begründen. In den Antworten sind unterschiedliche Begründungen zu finden (vgl. Anhang; S. 74-83), wobei die Begründungen in der Länge/ Ausführung und Inhalt sehr unterschiedlich sind. Alle Begründungen, die nicht explizit an persönliche Umstände gebunden sind, werden weiter unten vorgestellt (vgl. Tab 8-11, S. 34-36). Ein paar Antworten beziehen sich auf ein bestimmtes Setting. Diese werden in den Tabellen zu dem jeweiligen Setting aufgelistet. Hierzu werden die genannten Faktoren stichwortartig dargelegt, wobei jeweils die Flow-förderlichen und die Flow-hemmenden Faktoren getrennt dargestellt werden. Alle restlichen Antworten, die nicht zwingend an ein Setting gebunden sind, sondern als Einflussfaktor in Bezug auf die Häufigkeit von Flow aufgeschrieben wurden, werden anschliessend präzisiert. Um zu verdeutlichen welche Faktoren mehrmals ausgesprochen wurden, wer-

¹² Prozentsatz der Personen, die jeweils in diesem Setting arbeiten. D.h. hier wird nicht 82 als Gesamtsumme gerechnet, sondern die in Tabelle 6 (vgl. S. 32) ausgerechnete Summe der jeweiligen Settings.

den in den folgenden Tabellen mit der Anzahl Sternchen (*) jeweils vermerkt, wie viele Personen diese Aussage gemacht haben (vgl. Tab. 8-11, S. 34-36).

Tabelle 8: Einflussfaktoren auf die Häufigkeit von Flow in der Klasse

	Integration	Teamteaching
Flow-förderlich	Gute Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson * * * * *	
	Möglichkeit mit den Schüler/Innen eine gute Beziehung aufzubauen	
	Genug Zeit für Unterrichtsplanung	
	Eine positive Einstellung der Klassenlehrperson gegenüber der SHP	
	Verteilen der Verantwortung zwischen Klassenlehrperson und SHP (je klare Rollen und Aufträge)	
	Sich wohl und sicher fühlen	
	Begeisterung bez. Unterrichtsthema	
	Möglichkeit sich selber im Unterricht einzubringen (je mehr, desto mehr Flow)	
Flow-hemmend	Kleine Lernerfolge (→ Selbstzweifel)	Fehlende gemeinsame Unterrichtsvorbereitung
	Zukunftsängste der Eltern	Nur Unterstützungsfunktion
	Zeitplan der Klassenlehrperson einhalten (anstelle von einem eigenen oder gemeinsamen Zeitplan)	
	Phasen, in denen man „nichts“ tun kann ausser beobachten	
	In den Hintergrund treten (die eigenen Fähigkeiten kommen nicht zum Ausdruck)	
	Konstant Kompromisse mit der Klassenlehrperson eingehen (→ dadurch werden die eigenen Ideen, die man mit Begeisterung umsetzen würde, kaum umgesetzt)	
	Gleichzeitig einige Kinder stützen und fördern und ein Auge auf die ganze Klasse werfen.	
	Klassenlehrperson delegiert SHP	
	Mehrere Kinder in wenig Zeit unterstützen (→ kleine Lernerfolge)	
	Viele Wechsel (zwischen Kinder und Ort)	

Ablenkung (Störungen im Unterricht) * * *	
Funktion als „Gib-Heb-und-Zünd“-Hilfskraft der Klassenlehrperson	

Tabelle 9: Einflussfaktoren auf die Häufigkeit von Flow für die Klassenlehrpersonen einer Sonderklasse

Klassenlehrpersonen einer Sonderklasse	
Flow-förderlich	Flow-hemmend
Vertrauensverhältnis mit den Schüler/Innen	Oft und in kurzer Zeit viele Entscheidungen treffen
Viele Rituale im Unterricht	Viele Unterbrechungen (Kinder wechseln nach fast jeder Lektion das Zimmer, diszipliniäre Herausforderungen)
Vollumfänglicher Verlass auf die Mithilfe/ Praktikant/In	

Tabelle 10: Einflussfaktoren auf die Häufigkeit von Flow in Kleingruppen

Kleingruppen	
Flow-förderlich	Flow-hemmend
Es kann den persönlichen Bedürfnissen der Kinder besser nachgegangen werden (als in grossen Gruppen/ Klassen)	Geballte Gruppe von Kindern mit herausforderndem Verhalten (→ viele Unterbrechungen im Unterrichtsfluss)
Näher am einzelnen Kind dran (→ miteinander „eintauchen“ in die Lernwelt)	
„Geschützter“ Raum	
Aufgrund der kleinen Gruppe sich in eine Diskussion oder ein Spiel vertiefen können	
Herausfordernde Aufgabe, die aber zu bewältigen ist	

Tabelle 11: Einflussfaktoren auf die Häufigkeit von Flow im Einzelsetting

Einzelsetting	
Flow-förderlich	Flow-hemmend
Keine Ablenkung, Konzentration fällt leicht, da die Aufmerksamkeit nicht auf verschiedene Kinder verteilt ist. * * * *	Durch das 1 zu1 ist es schwierig loszulassen (→ schwierig sich während der Tätigkeit zu entspannen)

Man kann sich ganz einer Sache widmen –einem Kind und seinen Denkweisen	
Näher am einzelnen Kind dran (→ miteinander „eintauchen“ in die Lernwelt)	
(De-)Motivation des Kindes	
Durch das separate Arbeiten kann das eigene Programm durchgeführt werden	
Die intensive Arbeit ist auf ein Kind gerichtet (es ist dadurch möglich, voll in der Arbeit aufzugehen) * * *	
Es kann auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen werden * *	
Herausforderung ist verringert, da nach dem Input vorwiegend eher eine beobachtende Haltung folgt	
Mehr Zeit um genau „hinzuschauen“	

Im Hinblick auf die Anzahl an Faktoren, die bez. den Settings genannt wurden, fällt auf, dass insbesondere bei Kleingruppen und Einzelsettings vorwiegend Flow-förderliche Faktoren genannt wurden. Dies widerspiegelt sich auch in den Ergebnissen zu den Angaben zur Häufigkeit an Flow-Erlebnissen in den jeweiligen Settings (vgl. Tab. 7, S. 33). Dort zeigt sich wie erwähnt eine im Durchschnitt hohe Flow-Rate von über 70%. Zum Klassensetting hingegen gibt es im Speziellen zum integrativen Setting nicht vorwiegend Flow-förderliche Faktoren, sondern auch viele Flow-hemmende Faktoren, die von den Probanden genannt wurden (vgl. Tab. 8, S. 34). In diesem Klassensetting scheinen im Gegensatz zu den restlichen Settings insbesondere die Störungen im Unterricht, die Herausforderungen durch die Heterogenität der Kinder und die z.T. fehlende Autonomie oder Selbstwirksamkeit der/des Heilpädagogin/ Heilpädagogen in der Klasse entscheidend zu sein: „... integriert in der Klasse trete ich eher in den Hintergrund und kann meine Fähigkeiten weniger zum Ausdruck bringen“ (Antwort einer/s Untersuchungsteilnehmer/In, anonym). Eine weitere Person sagt: „Integrativ und im TT (=Teamenteaching, Anm. d. Verf.) muss ich den Zeitplan der Klassenlehrperson einhalten, dies ist hinderlich.“. Die Anzahl Flow-Erlebnisse scheinen demnach u.a. damit zusammen zu hängen, wie viel die SHP selbst bewegen kann; „Meiner Meinung nach hängt die Anzahl Flow-Erlebnisse damit zusammen, dass ich das Gefühl habe während des Unterricht, dass ich etwas bewirken kann, etwas auslösen oder klären kann, den Kindern behilflich sein kann, einen weiteren Schritt zu tun.“ (Antwort einer/s Untersuchungsteilnehmer/In, anonym). Dieser Faktor kommt gemäss Aussagen der Probanden in den Gruppen- oder Einzelsettings eher zum Zuge; „Wenn ich separativ arbeite, kann ich selbst mein Programm durchführen und dementsprechend vorbereiten.“ (Antwort einer/s Untersuchungsteilnehmer/In, anonym). Im Gegensatz zum Klassensetting wird in den Gruppen- oder Einzelsetting mehrmals das Argument des „sich in etwas vertiefen können“ und auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen zu können aufgeschrieben: „In der Einzelsituation kann man sich ganz einer Sache widmen, auf ein Kind und seine Denkweise - verbunden mit dem behandelten Gegenstand - konzentrieren und wird nicht abgelenkt

und muss die Aufmerksamkeit nicht auf verschiedene Teilnehmer aufteilen.“ (Antwort einer/s Untersuchungsteilnehmer/In, anonym).

Die Faktoren, die insgesamt am meisten genannt wurden, werden folgend der Häufigkeit nach aufgelistet. Hierzu fließen zudem die Faktoren ein, die von den Befragten allgemein, also nicht explizit in Verbindung mit einem bestimmten Setting, aufgeschrieben wurden:

1. Möglichkeit zur Konzentration (vs. Ablenkungen, disziplinäre Störungen, Unterbrechungen) (20)
2. Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson (16)
3. Eigenes Wohlbefinden/ Tagesverfassung (10)
4. Autonomie (Möglichkeit zu leiten/ sich einbringen zu können/ mitbestimmen können) (9)
5. Motivation/ Begeisterung der Schüler/Innen (8)
6. Beziehung zu den Schüler/Innen (7)
7. Eigene Begeisterung zum Unterrichtsthema (7)
8. Gute Unterrichtsvorbereitung (7)
9. Selbstwirksamkeit (6)
10. Auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können (4)
11. Das Wohlbefinden des Gegenübers/ der Kinder (4)
12. In die Lernwelt miteinander eintauchen können (4)
13. Lernfortschritte der Schüler/Innen (3)
14. Zeit(druck) (3)

Diese 14 Faktoren beziehen sich einerseits auf äussere Umstände (z. B. Möglichkeit zur Konzentration), sowie auf andere Personen (Motivation der Schüler/Innen, Zusammenarbeit etc.) und andererseits auf die eigene Person (Wohlbefinden, Selbstwirksamkeit etc.). Auffallend ist, dass die Möglichkeit zur Konzentration (20 Treffer) und die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson (16 Treffer) eine verhältnismässig hohe Anzahl an Treffer erreicht hat. Mögliche Zusammenhänge dazu werden in der Diskussion dieser Arbeit aufgegriffen (vgl. Kap. 6, S. 50-52).

Sind die Flow-Bedingungen auf der Ebene des Unterrichts gewährleistet?

Die Flow-Bedingungen auf der „Ebene Unterricht“ sind zum einen die konkreten Unterrichtsziele. Hierzu wurden die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gefragt, ob ihre persönlichen Ziele in ihrem Unterricht für sie klar wären. Die zweite Flow-Bedingung auf Ebene des Unterrichts ist das Feedback. Es wurde demnach das Vorhandensein der Flow-förderlichen Faktoren gemäss der Theorie (vgl. Tab. 1, S. 18) bei den Untersuchungsteilnehmer/Innen abgefragt.

Die Ergebnisse zu den persönlichen Zielen zeigen, dass für alle Befragten ihre Ziele innerhalb des Unterrichtsgeschehens tendenziell klar sind. 16% der Probanden geben an, dass es für sie „eher oft“ klar ist. Für 24% der Teilnehmer/Innen sind die Ziele „oft“ und für 60% „immer“ klar (Abb. 7).

Abbildung 7: Sind Ihre persönlichen Ziele in Ihrem Unterricht für Sie klar?

Zu den Ergebnissen in Bezug auf das Feedback fällt auf, dass eine Rückmeldung der Eltern tendenziell „eher selten“ stattfindet (vgl. Tab. 12, S. 39). Für 46.5% der Untersuchungsteilnehmer/Innen ist dies der Fall. 19.5% geben an „selten“ von den Eltern eine Rückmeldung zu bekommen und 2.4% erhalten gemäss Selbstauskunft „nie“ eine Rückmeldung von ihnen. Demnach sind es insgesamt 68.3% der Probanden, die tendenziell wenig Rückmeldung von den Eltern erhalten. Von den Zahlen her zeigen sich ähnliche Resultate bezüglich dem Feedback von Seiten der Schulleitung. Hierzu sind es 65.9% der Befragten, die angeben, wenig bis keine Rückmeldung zu erhalten. Beachtlich ist aber, dass in Bezug auf die Eltern, wie auch auf die Schulleitung es auch Heilpädagoginnen/ Heilpädagogen gibt, die im Gegensatz zu der Mehrheit „oft“ von den zwei Gruppen Rückmeldung erhalten (Eltern: 11, Schulleitung: 10, vgl. Tab. 12, S. 39). Allerdings ist dies eine Minderheit von je 12% bis 13% der Probanden.

Bei allen restlichen Faktoren liegt die Tendenz zwischen „eher oft“ bis „oft“. Diese können an den rot markierten Zahlen in der Tabelle 12 (vgl. S. 39) abgelesen werden. Im Durchschnitt erhalten die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gemäss Selbstauskunft tendenziell oft Rückmeldung von den Schüler/Innen persönlich (65.9%, wovon 35.4% „oft“ angeben) und von ihren schulischen Leistungen (62.2%, wovon auch 35.4% „oft“ angeben). Ebenfalls geben 67.1% der Probanden an, tendenziell oft Rückmeldungen von den Arbeitskolleginnen und -kollegen zu erhalten. Hierzu geben aber im Gegensatz zu den Schüler/Innen mehr Personen an „eher oft“ (34.2%) als „oft“ (29.3%) ein Feedback von dieser Bezugsgruppe zu erhalten (vgl. Tab. 12, S. 39).

Zusammenfassend lässt sich schliessen, dass ausser den Bezugsgruppen „Eltern“ und „Schulleitung“ die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen tendenziell oft Rückmeldungen von Arbeitsprodukten, Arbeitskolleginnen und -kollegen und den Schüler/Innen (persönlich und von schulischen Leistungen) gemäss Selbstauskunft erhalten (vgl. Tab. 12, S. 39).

Tabelle 12: Antworten auf „Wie oft erhalten Sie von wem/was Rückmeldungen über Ihre Arbeit?“

	nie	selten	eher selten	eher oft	oft	immer	k. i. n. b.	
Arbeitsprodukte	3	15	16	11	20	4	13	82
Eltern	2	16	38	14	11	0	1	82
Schulleitung	4	18	32	16	10	0	2	82
Arbeitskolleginnen und -kollegen	0	11	16	28	24	3	0	82
Persönliche Rückmeldungen von Schüler/Innen	0	9	17	23	29	2	2	82
Schulische Leistungen der Schüler/Innen	1	8	14	19	29	3	8	82

Inwiefern sind die Flow-förderlichen Faktoren von Lehrpersonen auf der „Ebene Unterricht“ bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vorhanden?

Die Flow-förderlichen Faktoren von Lehrpersonen auf der „Ebene Unterricht“ (vgl. Tab. 1, S. 18) sind in folgender Tabelle (vgl. Tab. 13, S. 40) mit den Ergebnissen aufgelistet. Mithilfe der roten Markierung wird deutlich gemacht, dass die meisten Treffer (<19) im Bereich „trifft zu“ bzw. „trifft sehr zu“ abgebildet sind. Auffallend ist diese klare Tendenz zur Raumgestaltung. 56.1% der Befragten geben eine dieser zwei Antwortkategorien an, wobei zusätzlich 18 Personen (36.6%) „trifft eher zu“ angeben. Ähnliche Ergebnisse gibt es zur Differenzierung (85% geben „trifft zu“ oder „trifft sehr zu“ an), sowie zu den Arbeitskolleginnen und -kollegen (80.5%), Weiterbildungen (84.2%) und zum letzten Punkt „Autonomie und Selbstwirksamkeit“ (80.5%). Zum Faktor Ablenkung (vgl. Tab. 13, S. 40; „Ich kann ungestört arbeiten“) geben die meisten Probanden „trifft eher zu“ (36.6%) und „trifft zu“ (32.9%) an. Auch bei diesem Faktor zeigt sich somit deutlich, dass durchschnittlich dieser Faktor zutreffend ist (mit „trifft sehr zu“ sind es insgesamt 84.2%). Ähnliches gilt für den Faktor „hilfreiche Arbeitsmaterialien“. 39 Personen geben an „trifft zu“ (47.6%), 19 Personen geben „trifft eher zu“ (23.2%) und 16 Personen geben „trifft sehr zu“ an (19.5%). Beachtlich ist der Faktor „Supervision“. Dort besagen 23 Personen (28.1%), dass bei ihnen gar nie Supervisionen stattfinden. 17 Befragte (20.7%) geben an, keine Supervisionen zu erhalten und sieben Personen (8.5%) berichten, dass dieser Faktor bei ihnen kaum zutrifft. Insgesamt sind es nur 42.7% der Probanden, die „trifft eher zu“ (9.8%), „trifft zu“ (18.3%) oder „trifft sehr zu“ (9.8%) angeben (vgl. Tab. 13, S. 40).

Tabelle 13: Antworten auf „Inwiefern sind untenstehende Aussagen im Rahmen Ihrer Tätigkeit als SHP zutreffend?“

	Trifft gar nicht zu	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu	Trifft sehr zu	k. i. n. b.	
Ich kann ungestört arbeiten	1	3	9	30	27	12	0	82
Die Raumgestaltung an den Orten, wo ich arbeite, sind insgesamt für mein Erleben so eingerichtet, dass es meine Arbeit unterstützt	0	7	11	18	26	20	0	82
Ich differenziere meinen Unterricht	0	0	1	10	31	39	1	82
Ich fühle mich von meinen Arbeitskolleginnen und -kollegen unterstützt	1	2	2	10	39	27	1	82
Ich nehme an Weiterbildungen teil	0	0	0	9	33	38	2	82
Bei meiner Arbeit finden Supervisionen statt	23	17	7	12	15	8	0	82
Ich habe hilfreiche Arbeitsmaterialien zur Verfügung	0	2	6	19	39	16	0	82
Bei der Arbeit erlebe ich mich autonom und selbstwirksam	0	0	2	14	33	33	0	82

Daraus lässt sich schliessen, dass ausser dem Faktor „Supervision“ alle in der Theorie verankerten Flow-förderlichen Faktoren auf der Ebene des Unterrichts gemäss Selbstauskunft bei den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Durchschnitt vorhanden sind.

5.4. Ebene Schüler/Innen

Sind die Flow-Bedingungen auf der Ebene der Schüler/Innen gewährleistet?

Wie im Theorieteil erwähnt, lässt sich der Flow der Lehrpersonen u.a. von dem Engagement der Schüler/Innen herleiten (vgl. Basom & Frase, 2004, S. 244, Bakker, 2005, S. 38). Die Untersuchungsteilnehmer/Innen wurden demzufolge gefragt, ob sie ihre Schüler/Innen gesamthaft als engagiert erleben. Die Ergebnisse der Online-Umfrage zeigen, dass für nur 7.3% der Befragten dies eher nicht zutrifft und die restlichen 92.7% geben hingegen „trifft eher zu“ (29.3%), „trifft zu“ (47.6%) und „trifft sehr zu“ (15.9%) an. Für die Mehrheit der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist somit das Engagement der Schüler/Innen gemäss Selbstauskunft gewährleistet.

Inwiefern sind die Flow-förderlichen Faktoren von Lehrpersonen auf der Ebene Schüler/Innen bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vorhanden?

Wie im Theorieteil erläutert, ist der Flow der Schüler/Innen ein Flow-förderlicher Faktor auf der Ebene „Schüler/Innen“ (vgl. Bakker, 2005, S. 38-41). In Abbildung 8 (vgl. S. 41) wird ersichtlich, dass gemäss Selbstauskunft der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Schüler/Innen von 19 Personen „oft“ in

ihrem Unterricht im Flow sind. Von 38 Personen sind die Schüler/Innen „eher oft“ und von 17 Personen „eher selten“ im Flow. 9.8% der Befragten geben „selten“ (sieben Personen) bzw. „nie“ (eine Person) an.

Abbildung 8: Wie oft würden Sie sagen sind Ihre Schüler/Innen während Ihrem Unterricht im Flow?

Daraus kann geschlossen werden, dass die Schüler/Innen der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen tendenziell eher oft bis oft im Flow sind, insgesamt 69.5% aller Untersuchungsteilnehmer/Innen entweder „eher oft“ oder „oft“ angegeben haben (vgl. Abb. 8).

5.5. Ebene Person

Sind die Flow-Bedingungen auf der Ebene der Person gewährleistet?

Auf der Tabelle zur Kurzfassung der Flow-Bedingungen und Flow-förderlichen Faktoren von Lehrpersonen (vgl. Tab. 1, S. 18) werden die Flow-Bedingungen auf der Ebene Person aufgeführt. Sie sollen folgend nochmal in Erinnerung gerufen werden:

1. Aufgeschlossene Haltung bezüglich der eigenen Tätigkeit
2. Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit lenken zu können

Diese Faktoren wurden anhand folgender Fragen abgefragt:

Zu Faktor 1:

- a) Inwiefern würden Sie sagen ist der Beruf einer/ eines SHP ein zufriedenstellender Beruf?

Abgesehen von zehn Personen (13%), berichten die Probanden mehrheitlich, dass sie den Beruf einer/ eines Heilpädagogin/ Heilpädagogen tendenziell als zufriedenstellend bezeichnen. 20 Personen sagen, dass dies eher zutreffend ist (24%), für 33 Personen ist es zutreffend und 19 Personen (40%) geben an, dass es sehr zutreffend ist (23%), d.h. sie bezeichnen diesen Beruf als sehr zufriedenstellend (vgl. Abb. 9, S. 42).

Abbildung 9: Inwiefern würden Sie sagen ist der Beruf einer/eines SHP ein zufriedenstellender Beruf? Grad der Zustimmung auf die Aussage: „Der Beruf einer/eines SHP ist ein zufriedenstellender Beruf“

Zu Faktor 2:

b) Inwiefern gelingt es Ihnen sich bei der Arbeit auf eine Sache zu konzentrieren?

Zur Frage von Faktor 2 sagen 32.9% der Untersuchungsteilnehmer/Innen, dass es ihnen gelingt, sich bei der Arbeit auf eine Sache zu konzentrieren. 9.8% geben an, dass es ihnen sehr gut gelingt. 30 von 82 Personen (36.6%) geben „trifft eher zu“ an. Damit befindet sich die Mehrheit der Probanden (79.3%) im oberen Bereich, d.h. sie können sich (tendenziell) bei der Arbeit auf eine Sache konzentrieren. 13 von 82 Personen (15.9%) gelingt dies eher nicht und vier Befragte geben an, dass es ihnen nicht gelingt (vgl. Abb. 10).

Abbildung 10: Inwiefern gelingt es Ihnen sich bei der Arbeit auf eine Sache zu konzentrieren? Grad der Zustimmung auf die Aussage: „Ich kann mich bei der Arbeit auf eine Sache konzentrieren“

Inwiefern sind die Flow-förderlichen Faktoren von Lehrpersonen auf der „Ebene Person“ bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vorhanden?

Die Flow-förderlichen Faktoren von Lehrpersonen auf der „Ebene Person“ werden folgend einzeln aufgelistet, so dass unter jedem Faktor jeweils das spezifische Resultat präsentiert werden kann.

Handlungsmöglichkeiten innerhalb der eigenen Tätigkeit erkennen: Die Probanden werden in Zusammenhang mit diesem Faktor gebeten, an Situationen bei der Arbeit zu denken, in denen sie nicht mehr weiter kommen. Daraufhin werden sie gefragt, wie leicht es ihnen in diesen Situationen fällt eine alternative Handlungsmöglichkeit zu finden. Sie sollen Stellung zu folgender Aussage beziehen: „In solchen Situationen fällt es mir leicht eine alternative Handlungsmöglichkeit zu finden“. Der Tabelle 14 kann entnommen werden, dass es ausser einem Anteil von 6.1% allen Befragten eher leicht bis (sehr) leicht fällt in solchen Situationen eine alternative Handlungsmöglichkeit zu finden. 47 Personen geben an, dass es ihnen eher leicht fällt, 25 Personen sagen, dass es ihnen leicht fällt und 5 Personen behaupten, diese Fertigkeit falle ihnen sehr leicht. Gemäss der Selbstauskünfte zeigt sich demnach eine klare Tendenz, nämlich, dass es im Durchschnitt den befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eher leicht bis sehr leicht fällt, eine alternative Handlungsmöglichkeit in Patsituationen zu finden (vgl. Tab. 14).

Tabelle 14: Antworten auf „Denken Sie an Situationen bei der Arbeit, in denen Sie nicht weiter kommen. Wie leicht fällt es Ihnen in diesen Situationen eine alternative Handlungsmöglichkeit zu finden?“

<i>In solchen Situationen fällt es mir leicht eine alternative Handlungsmöglichkeit zu finden.</i>		
Antwortkategorien	Anzahl Personen	Prozentsatz
Trifft gar nicht zu	0	0.0%
Trifft nicht zu	0	0.0%
Trifft eher nicht zu	5	6.1%
Trifft eher zu	47	57.3%
Trifft zu	25	30.5%
Trifft sehr zu	5	6.1%

Sich erreichbare Ziele setzen können: In der Tendenz gelingt es den meisten Untersuchungsteilnehmer/Innen sich erreichbare Ziele zu setzen. 50% gelingt es „eher oft“ und 37.8% gelingt es „oft“. Einer Minderheit von 12.2% gelingt es „eher selten“ sich erreichbare Ziele zu setzen.

Die eigenen Fähigkeiten verbessern können: Bei diesem Faktor besteht die gleiche Tendenz wie beim letzten Faktor zu den Zielen, wobei es hier 59.8% aller Befragten „eher oft“ gelingt, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern und für 28.1% gelingt es „oft“. Eine Minderheit von zehn Personen (12.2%) gibt an „eher selten“ die eigenen Fähigkeiten verbessern zu können.

In Einklang mit sich selbst sein: Entsprechend den oben aufgeführten Flow-förderlichen Faktoren in Bezug auf die Ebene „Person“ ist auch bei diesem Faktor ersichtlich, dass im Durchschnitt die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gemäss Selbstauskunft tendenziell im Einklang mit sich selbst sind. Auf 41.5% der Probanden behaupten, dass dies eher zutreffend ist, 35.4% geben an, dass es zutreffend ist und elf Personen mit einem Anteil von 13.4% sagen, dass dies „sehr zutreffend“ ist.

In Bezug auf die Flow-förderlichen Faktoren auf der Ebene der Person kann demnach zusammenfassend geschlossen werden, dass alle diese Faktoren mehrheitlich bei den befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gemäss Selbstauskunft tendenziell zutreffend sind.

5.6. Korrelationen

In diesem Kapitel soll der Zusammenhang zwischen den Ausprägungen an Flow-förderlichen Faktoren und der berichteten Häufigkeit von Flow überprüft werden. Unter Berücksichtigung des Korrelationskoeffizienten r und der Signifikanz p werden die Ergebnisse erörtert. Wenn $p < 0.05$ (oder weniger) beträgt, liegt ein signifikanter Zusammenhang vor, d.h. je kleiner der p -Wert desto signifikanter ist der Zusammenhang (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 142). Für die Interpretation der Korrelationskoeffizienten gibt es verschiedene Massstäbe. Folgende Faustregel von Cohen wird hier als Orientierung genutzt (vgl. Hemmerich, 2019, matheguru.com):

kleiner Effekt $r = .10$

mittlerer Effekt $r = .30$

großer Effekt $r = .50$

Mithilfe von Blasendiagrammen werden die Korrelationen veranschaulicht. Folgende Legende gilt für diese Diagramme:

Tabelle 15: Legende für die Blasendiagramme zu den Korrelationen zwischen den Ausprägungen der Flow-förderlichen Faktoren und der Häufigkeit von Flow

Nummer	Bei den Flow-förderlichen Faktoren (Horizontale)	Zur Häufigkeit von Flow (Vertikale)
1	Trifft gar nicht zu	Nie
2	Trifft nicht zu	Selten
3	Trifft eher nicht zu	Eher selten
4	Trifft eher zu	Eher oft
5	Trifft zu	Oft
6	Trifft sehr zu	immer
7 ¹³	Kann ich nicht beantworten	--

¹³ Zu beachten ist, dass die Sieben nicht Teil der Abstufungen der Antwortkategorien ist. In Bezug auf die Flow-förderlichen Faktoren steht sie für „Kann ich nicht beantworten“. Für die Berechnungen der Korrelationen wurden die Anzahl Personen, die jeweils diese Antwort gewählt haben, abgezogen. In den Blasendiagrammen werden sie als roter Punkt angegeben.

Ebene Unterricht: Bei den Ausprägungen der drei Flow-förderlichen Faktoren „Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen“ ($r = 0.05 / p = 0.529$), „Keine Ablenkung/ Ungestört arbeiten können“ ($r = 0.06 / p = 0.569$) und „Teilhabe an Supervisionen“ ($r = -0.08 / p = 0.500$) besteht nur ein sehr kleiner Zusammenhang mit der berichteten Häufigkeit von Flow. Ein kleiner Effekt zeigt sich bei den Faktoren „Hilfreiche Arbeitsmaterialien“ ($r = 0.14 / p = 0.207$) und „Teilnahme an Weiterbildungen“ ($r = 0.14 / p = 0.157$). Die Differenzierung des Unterrichts ($r = 0.20 / p = 0.047$) und die „arbeitsfreundliche“ Raumgestaltung ($r = 0.21 / p = 0.065$) weisen einen kleinen bis mittleren Effekt auf. Die stärkste Korrelation innerhalb der Ebene des Unterrichts zeigt sich beim Faktor „Autonomie und Selbstwirksamkeit“ ($r = 0.38 / p = 0.001$) mit einem mittleren bis grossen Effekt (vgl. Tab. 16).

Tabelle 16: Korrelationen zwischen den Ausprägungen der Flow-förderlichen Faktoren auf der Ebene Unterricht und der Häufigkeit von Flow

Ebene Schüler/Innen: Die berichtete Häufigkeit an Flow-Erlebnissen der Schüler/Innen korreliert stark mit der Häufigkeit von Flow der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ($r = 0.51/ p < 0.0001$), d.h. es besteht gemäss den Ergebnissen ein signifikanter Zusammenhang zwischen diesen zwei Variablen (vgl. Tab. 17, S. 47).

Ebene Person: Auf der Ebene „Person“ lassen sich unterschiedliche Effektstärken ablesen. Die Ausprägungen des Faktors „Sich erreichbare Ziele setzen können“ ($r = -0.03/ p = 0.794$) korrelieren kaum mit der berichteten Häufigkeit von Flow. Ein schwacher Zusammenhang zeigt sich hingegen zum Faktor „Handlungsmöglichkeiten erkennen“ ($r = 0.13/ p = 0.254$), während der Faktor „Im Einklang mit sich selbst sein“ ($r = 0.29/ p = 0.008$) auf eine mittlere Korrelation weist. Eine ähnliche Effektstärke wie bei letztem Faktor wird bei „Die eigenen Fähigkeiten verbessern können“ ($r = 0.31/ p = 0.005$) veranschaulicht (vgl. Tab. 18; S. 47).

Tabelle 17: Korrelationen zwischen den Ausprägungen an dem Flow-förderlichen Faktor auf der Ebene Schüler/Innen und der Häufigkeit von Flow

Tabelle 18: Korrelationen zwischen den Ausprägungen an Flow-förderlichen Faktoren auf der Ebene Person und der Häufigkeit von Flow

6. Diskussion

Dieses Kapitel besteht aus der Diskussion der Resultate. Die Haupt- und Unterfragestellungen dieser Arbeit sollen beantwortet werden. In diesem Zusammenhang werden die Befunde in Verbindung mit der Theorie diskutiert und weiterführende Forschungsfragen vorgeschlagen. Abschliessend folgt eine kritische Reflexion der Forschungsmethode.

6.1. Beantwortung der Fragestellung

Da die Unterfragen der Beantwortung der Hauptfragestellung dienen, wird die Hauptfragestellung im Anschluss an die Beantwortung der Unterfragen folgen. Die Fragen werden der Reihe nach dargestellt und erörtert.

1. Wie häufig erleben Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gemäss Selbstauskunft während der Arbeit Flow?

Die Ergebnisse der Online-Umfrage zeigen, dass über 70% der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gemäss Selbstauskunft bei der Arbeit eher häufig bis oft Flow erleben (vgl. Abb. 6, S. 31).

2. Inwiefern sind die in der Theorie verankerten Flow-Bedingungen und Flow-förderlichen Faktoren bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gewährleistet?

Der Tabelle 19 (vgl. S. 49) kann entnommen werden, dass mit ein paar wenigen Ausnahmen alle in der Theorie verankerten Flow-Bedingungen und Flow-förderlichen Faktoren bei über 60% der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen jeweils gewährleistet sind (orange: für <60% der Befragten ist dieser Faktoren vorhanden, rot: für <60% ist dieser Faktor nicht vorhanden).

1. Inwiefern besteht ein Zusammenhang zwischen dem Erleben der Flow-förderlichen Faktoren der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und der von ihnen berichteten Häufigkeit von Flow?

Entsprechend der Theorie scheinen die gesammelten Flow-förderlichen Faktoren durchschnittlich auch Flow-fördernd auf die Untersuchungsteilnehmer/Innen zu wirken (vgl. Tab. 19, S. 49), da diese Faktoren gemäss den Ergebnissen zum einen mehrheitlich vorhanden sind und zum anderen finden tendenziell oft Flow-Erlebnisse gemäss Selbstauskunft der Untersuchungsteilnehmer/Innen statt (vgl. Abb. 6, S. 31). Insofern könnte ein Zusammenhang zwischen dem Erleben der Flow-förderlichen Faktoren der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und der von ihnen berichteten Häufigkeit des Flows bestehen. Es kann aber nicht mit Sicherheit behauptet werden, dass dies zutreffend ist, da nicht explizit überprüft wurde, ob diese Faktoren tatsächlich auch Flow-fördernd auf die untersuchten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wirken, sondern es wurde lediglich das Vorhandensein dieser Faktoren

abgefragt. In Anbetracht der Antworten auf die offene Frage „Woran liegt es Ihrer Meinung nach, wie viel Flow Sie in den gegebenen Settings erleben? Falls es Unterschiede gibt, womit könnte das zu tun haben?“ werden jedoch die Wirkung vieler Flow-förderlicher Faktoren bestätigt (vgl. Kap. 5.3., S. 34-36).

Tabelle 19: Flow von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen: Vergleich zwischen den theoretisch verankerten Bedingungen und Flow-förderlichen Faktoren und den Ergebnissen der Umfrage

Bedingungen		
Die Balance zwischen den Anforderungen der Tätigkeit und den gegebenen Fähigkeiten der Person		
Ebene Unterricht	Ebene Schüler/Innen	Ebene Person
Äussere Faktoren		Innere Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> • konkrete Ziele • Feedback (Arbeitsprodukte, Eltern, Schulleitung, Arbeitskolleginnen und -kollegen, persönliche Rückmeldungen von Schüler/Innen, schulische Leistungen der Schüler/Innen) 	Engagierte Schüler/Innen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgeschlossene Haltung bezüglich der eigenen Tätigkeit • Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit lenken zu können
Flow-förderliche Faktoren		
<ul style="list-style-type: none"> • Eine Flow-förderliche Umgebung: Keine Ablenkung, die Möglichkeit, sich auf eine Sache zu konzentrieren, Raumgestaltung • Differenzierung des Unterrichts • Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen • Weiterbildungen • Supervision • Arbeitsmaterialien • Autonomie und Selbstwirksamkeit 	Flow-Erlebnisse der Schüler/Innen	<p>Die Fähigkeiten (autotelische Persönlichkeit):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handlungsmöglichkeiten innerhalb der eigenen Tätigkeit erkennen • Sich erreichbare Ziele setzen können • Die eigenen Fähigkeiten verbessern können <p>Im Einklang mit sich selbst sein</p>

In diesem Zusammenhang werden die in der Umfrage berichteten Einflussfaktoren den theoretischen Befunden gegenübergestellt:

1. Möglichkeit zur Konzentration (vs. Ablenkungen, disziplinäre Störungen, Unterbrechungen)

Dieser Faktor wurde am meisten von den Probanden (von 20 Personen) in der Umfrage erwähnt (vgl. Kap. 5.3., S. 37) und ist gleichzeitig in der Flow-Theorie verankert. Dort wird dieser Aspekt damit hervorgehoben, dass jegliche Form von Ablenkung, sei es durch Disziplinstörungen oder andere unerwünschte Unterbrechungen, die Lehrperson darin hindert, sich zu konzentrieren. Demzufolge findet unter diesen Umständen gemäss Basom und Frase weniger Flow statt (vgl. 2005, S. 252).

2. Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson

Dieser Faktor scheint insbesondere für die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen von hoher Relevanz zu sein, da sie gemäss Selbstauskunft in den meisten Fällen eng mit der Klassenlehrperson zusammenarbeiten. In Anlehnung an Bakker (vgl. 2005, S. 29) hat dieser Aspekt einen direkten Einfluss auf die Arbeitsmotivation, das Engagement und die Leistungen. Da diese Faktoren wiederum Einfluss auf die Häufigkeit von Flow-Erlebnissen hat, deutet dies auf indirekte Auswirkung der Zusammenarbeit auf die Flow-Erlebnisse (vgl. Shernoff et al., 2014, S. 220).

3. Eigenes Wohlbefinden/ Tagesverfassung

In Anlehnung an Csikszentmihalyi (vgl. 2014, S. 151) können äussere Elemente am Arbeitsplatz die Arbeitsatmosphäre erheblich verbessern und somit das eigene Wohlbefinden beeinflussen. Dies wirkt sich auf die Möglichkeit für Flow-Erlebnisse aus. Csikszentmihalyi ergänzt hierzu, dass Flow-förderliche oder -hinderliche äussere Faktoren nicht unbedingt mit dem Arbeitsplatz direkt verbunden sein müssen, da auch Erlebnisse vor der Arbeit eine signifikante Wirkung auf die Arbeitsleistung und das Wohlbefinden haben können (vgl. 2014, S. 153).

4. Autonomie (Möglichkeit zu leiten/ sich einbringen zu können/ mitbestimmen können)

Aufgrund Ergebnisse mehrerer Studien hat u.a. die Autonomie gemäss Bakker (vgl. 2005, S. 29) einen direkten, positiven Effekt in Bezug auf die Arbeitsmotivation, das Engagement und die Leistung des Einzelnen. Bakker weist darauf hin, dass diese Ressourcen einen positiven Einfluss auf die Balance zwischen den Anforderungen und den Fähigkeiten und infolgedessen Auswirkungen auf die Häufigkeit von Flow-Erlebnissen haben. (vgl. Bakker, 2005, S. 37). Csikszentmihalyi unterstreicht dies und beteuert, dass wenn es den Arbeitnehmern möglich ist, sich frei zu bewegen, frei zu handeln, ein Kontrollrecht bzw. sich an Entscheidungen beteiligen zu dürfen sind damit gewisse Flow-förderliche Faktoren gewährleistet (vgl. 2014, S. 155).

5. Motivation/ Begeisterung der Schüler/Innen

Basom und Frase verweisen auf mehrere Studien, die bestätigen, dass sich der Flow der Lehrpersonen u.a. von dem Engagement der Schüler/Innen herleiten lässt (vgl. 2004, S. 244, Bakker, 2005, S. 38). Zudem ergänzt Bakker, dass das Engagement, sowie die Flow-Erlebnisse der Schüler/Innen in

gegenseitiger Wechselwirkung mit dem Engagement und den Flow-Erlebnissen der Lehrperson steht (vgl. 2005, S. 38-41).

6. Beziehung zu den Schüler/Innen

In Anlehnung an Pianta et al. (vgl. 2012, S. 366) hat die Beziehung der Lehrperson zu den Schüler/Innen Auswirkungen auf die Bereitschaft der Schüler/Innen sich im Unterricht zu engagieren. Mit anderen Worten zählt; je besser die Beziehung, desto grösser die Bereitschaft der Schüler/Innen sich zu engagieren. An dieser Stelle wird die Verbindung zum Flow deutlich, denn das Engagement der Schüler/Innen hat wiederum einen Einfluss auf den Flow der Lehrperson (vgl. Basom & Frase, 2004, S. 244, Bakker, 2005, S. 38).

7. Eigene Begeisterung zum Unterrichtsthema

Der Enthusiasmus und das Engagement der Lehrperson ist gemäss Shernoff et al. ein wichtiger Grund damit sie in einen Flow-Zustand kommen kann (vgl. 2014, S. 220). Es liegt auf der Hand, dass die eigene Begeisterung zum Unterrichtsthema in direkter Verbindung mit dem Enthusiasmus und dem Engagement der Lehrperson gebracht werden kann.

8. Gute Unterrichtsvorbereitung

Eine gute Unterrichtsvorbereitung hat mit den strukturellen Bedingungen von Flow zu tun. Mit anderen Worten spielen hier die Faktoren „klares Ziel“ und „klare Struktur“ eine Rolle (vgl. Kap. 2.2., S. 8-9). Um in den Flow-Zustand zu kommen, muss ein klares Ziel vorhanden sein. Gleichzeitig ist die Handlung einer Person im Flow klar strukturiert (vgl. Bernet, 2012, S. 56). Diese zwei Elemente werden im Schulalltag u.a. mithilfe einer guten Unterrichtsvorbereitung gewährleistet.

9. Selbstwirksamkeit

Gemäss Basom und Frase (vgl. 2004, S. 246) ist die Selbstwirksamkeit der Lehrperson ein Einflussfaktor in Bezug auf den Flow (vgl. Kap. 2.5.1., S. 16).

10. Auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können

Shernoff et al. (vgl. 2014, S. 220-221) bestätigen diesen Faktor, indem sie erörtern, dass Lehrpersonen, die ihren Unterricht auf die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen der Kinder anpassen, tendieren dazu, mehr Flow zu erleben. Dies entspricht den Ergebnissen der Umfrage zum Flow in den Settings in Bezug auf den Faktor „Auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können“. Die Ergebnisse zeigen, dass tendenziell in den Kleingruppen und Einzelsettings häufiger Flow erlebt wird als im Klassensetting. „Im Einzelsetting oder im Gruppensetting von einer Stufe, ist die intensive Arbeit auf ein Kind oder max. zwei gerichtet und es läuft in der Regel reibungslos. In diesem Moment kann ich mich voll in die Arbeit eingeben, kann zusätzliche Materialien zur Vertiefung holen, kann auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder eingehen.“ (Antwort einer/s Untersuchungsteilnehmer/In, anonym).

11. Das Wohlbefinden des Gegenübers/ der Kinder

Bereits erwähnt wurde der Aspekt des eigenen Wohlbefindens als Einflussfaktor auf den Flow. Gleichzeitig hat offenbar gemäss Aussagen der Untersuchungsteilnehmer/Innen auch das Wohlbefinden des Gegenübers, insbesondere der Schüler/Innen einen Einfluss auf den Flow der Lehrperson. Unter Berücksichtigung der Befunde gemäss Basom und Frase (vgl. 2004, S. 244) und Bakker (vgl. 2005, S. 38-41) soll nochmal darauf hingewiesen werden, dass das Engagement, sowie die Flow-Erlebnisse der Schüler/Innen sich förderlich auf die Häufigkeit der Flow-Erlebnissen der Lehrperson ausüben. Insofern ist es sehr wahrscheinlich, dass das Wohlbefinden des Kindes einen Einfluss auf dessen Engagement und Flow hat und demzufolge die Häufigkeit der Flow-Erlebnisse der Lehrperson mitbeeinflusst. Zudem betont Csikszentmihalyi (vgl. 2014, S. 154), dass ein niedergeschlagenes oder mürrisches Gegenüber eine Flow-hinderliche Umgebung schafft (vgl. Csikszentmihalyi, 2014, S. 155).

12. In die Lernwelt miteinander eintauchen können

Shernoff et al. erläutern anhand von Ergebnissen von Studien, dass Lehrpersonen, die im Flow sind, eine Verbundenheit zu ihrer Klasse empfinden (vgl. 2014, S. 220-221). Insofern beschreibt dieser Aspekt weniger einen Einflussfaktor auf den Flow, sondern eher den Flow-Zustand selbst.

13. Lernfortschritte der Schüler/Innen

Diesen Faktor könnte man mit dem in der Theorie verankerten Faktor „Rückmeldung“ verbinden. Da nämlich die Lernfortschritte der Schüler/Innen u.a. der Lehrperson Rückmeldung über ihren Unterricht geben (vgl. Bernet, 2012, S. 56-59), steht er in einem wahrscheinlichen Zusammenhang mit dem Flow.

14. Zeit(druck)

In Anlehnung an Nakamura & Csikszentmihalyi verliert eine Person im Flow-Zustand das Zeitgefühl. Wenn nicht ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um sich auf eine Sache einzulassen, ist man verhindert überhaupt in diesen Zustand zu kommen (vgl. 2009, S. 196).

Deutlich ist also, dass alle in der Umfrage genannten Einflussfaktoren in Verbindung mit der Theorie gebracht werden können und mehr oder weniger den theoretischen Befunden entsprechen.

Angesichts der Messungen zu den Korrelationen in Kapitel (5.6., S. 44-47) wird zudem deutlich, dass die meisten Flow-förderlichen Faktoren auf der Ebene Unterricht, Schüler/Innen und Person mit der berichteten Häufigkeit von Flow eine kleine bis teilweise grosse Korrelation aufweisen. Es lassen sich daraus mögliche, sowie auch signifikante Zusammenhänge der Ausprägungen der Flow-förderlichen Faktoren und der berichteten Häufigkeiten von Flow ablesen.

Zusammenfassend sprechen die Korrelationen sowie die theoretischen Bezüge dafür, dass die Flow-förderlichen Faktoren tendenziell Flow-fördernd auf die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wirken.

Inwiefern können die Befunde auf die Allgemeinheit übertragen werden? Selbst wenn die Korrelationen eindeutig wären, könnten daraus gemäss Koch und Ellinger (vgl. 2015, S. 108) nicht allgemeine Schlüsse gezogen werden. Es könnte nämlich sein, dass die Stichprobenergebnisse zufällig so ausfallen. Mit anderen Worten erörtern Koch und Ellinger; „Es wäre möglich, dass bei einer anderen Stichprobe aus der gleichen Gesamtheit die Ergebnisse anders ausfallen als in der untersuchten Gruppe.“ (2015, S. 108). In diesem Zusammenhang soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass gemäss den Auswertungen zu den Korrelationen u.a. signifikante Zusammenhänge aufgezeigt wurden. Je signifikanter ein Ergebnis ist, desto wahrscheinlicher ist die Allgemeingültigkeit (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 120). In diesem Fall könnte man annehmen, dass die Wahrscheinlichkeit bei den signifikanten Zusammenhängen relativ hoch ist, so dass sie sich möglicherweise auf die Allgemeinheit übertragen lassen. Die Verfasserin nimmt zudem an, dass die Stichprobe nicht hochselektiv ist bzw. verhältnismässig nahe an der entsprechenden Heterogenität der beruflich tätigen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Schweiz. Sicherlich müssten jedoch weitere Stichproben geprüft werden, um repräsentative Aussagen hierzu machen zu können.

Nicht desto trotz ist deutlich, dass innerhalb der Stichprobe dieser Forschungsarbeit mehrere Faktoren dafür sprechen, dass es Zusammenhänge zwischen dem Erleben der Flow-förderlichen Faktoren und der berichteten Häufigkeit von Flow gibt.

Tabelle 20: Fragestellung der Masterarbeit

1. Inwiefern arbeiten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unter Flow-förderlichen Bedingungen?

In Anbetracht des durchschnittlichen Vorhandenseins vieler Flow-förderlicher Faktoren arbeiten die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gemäss Selbstauskunft grundsätzlich unter Flow-förderlichen Bedingungen. Zudem zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass die Mehrheit der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen tendenziell häufig Flow bei der Arbeit erlebt. Da sich mögliche Korrelationen der Flow-förderlichen Faktoren mit den Befunden zur Häufigkeit von Flow zeigen, wird vermutet, dass es u.a. auf das Vorhandensein dieser Faktoren zurück zu führen ist. Die Ergebnisse der offenen Frage in Bezug auf den Flow in den verschiedenen Settings, deuten aber darauf hin, dass je nach Setting unterschiedliche Flow-förderliche bzw. -hemmende Faktoren wirken. Insofern zeigt sich, dass diese Faktoren in Abhängigkeit mit den Settings stehen. Gemäss Selbstauskunft der Probanden sind es beispielsweise ganz bestimmte Faktoren im Klassensetting, die sich förderlich oder hinderlich auf den Flow auswirken. Die disziplinären Störungen sind insbesondere im Klassensetting Flow-hemmend, während dieser Faktor beim Einzelsetting aufgrund der Anzahl Schüler/Innen nicht im gleichen Sinne relevant ist. Des Weiteren geben die Antworten der offenen Frage darüber Auskunft, welche Faktoren von den Probanden bewusst als Einflussfaktoren auf den Flow erlebt werden. Da diese Faktoren grundsätzlich mit der Theorie zum Flow übereinstimmen, kann angenommen werden, dass

sie sich auf die Häufigkeit von Flow-Erlebnissen bei den Untersuchungsteilnehmer/Innen auswirken. Gleichzeitig regen diese Ergebnisse zum weiterforschen an. Hierauf wird im folgenden Kapitel eingegangen.

Die Theorie hat aufgezeigt, dass Flow-förderliche Bedingungen nicht nur an äussere Umstände gebunden sind, sondern auch an die eigene Person. Mit anderen Worten gehört die aufgeschlossene Haltung gegenüber der Tätigkeit, sowie die Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken zu den Bedingungen um Flow-Erfahrungen machen zu können (vgl. Kap. 2.3.1., S. 11). Da zudem die eigenen Sichtweisen und das Aufbringen eigener psychischer Energie einen grossen Einfluss auf das Eintreten von Flow haben, ist somit auch der Mensch selbst dafür verantwortlich die Möglichkeit zu erhöhen, in einen Flow-Zustand zu kommen (vgl. Bernet, 2012, S. 61-63). Da auch die personenbezogenen Faktoren bei der Mehrheit der Untersuchungsteilnehmer/Innen gewährleistet sind, kann somit unter Berücksichtigung der inneren und äusseren Flow-förderlichen Faktoren geschlossen werden, dass gemäss den Ergebnissen die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen tendenziell unter Flow-förderlichen Arbeitsbedingungen arbeiten.

6.2. Forschungsbedarf

Da es in Anlehnung an Stansberry Beard und Hoy (vgl. 2010, S. 427) über den Flow von Lehrpersonen nur wenige Studien gibt und der Flow demnach noch nicht systematisch erforscht wurde, liegt der Forschungsbedarf u.a. darin, weitere Untersuchungen zu diesem Thema durchzuführen. Die Stichprobe der vorliegenden Arbeit war abgesehen vom Beruf relativ heterogen. Dies bezieht sich u.a. auf das Alter, die Berufsjahre und die Tatsache ob die Person neben der beruflichen Tätigkeit noch Student/In ist. Zudem war das Verhältnis der Geschlechter ebenfalls unausgeglichen, da mehr Frauen als Männer teilgenommen haben. Anhand einer Eingrenzung der Stichprobe könnte man unter Berücksichtigung einer ähnlichen Umfrage beispielsweise folgende Punkte zu klären versuchen:

- Inwiefern haben die Anzahl Berufsjahre Einfluss auf die Häufigkeit von Flow bei der Arbeit?
- Inwiefern spielt das Alter eine Rolle in Bezug auf den Flow?
- Inwiefern korrelieren die schulischen Settings mit der Häufigkeit von Flow?
- Gibt es geschlechterspezifische Einflussfaktoren in Bezug auf den Flow?

In den Antworten zur offenen Frage „Woran liegt es Ihrer Meinung nach, wie viel Flow Sie in den gegebenen Settings erleben? Falls es Unterschiede gibt, womit könnte das zu tun haben?“ fällt auf, dass viele Einflussfaktoren von den Probanden mehrmals genannt werden. Es kann sein, dass einige der Untersuchungsteilnehmer/Innen einzelnen Faktoren zustimmen würden, obwohl sie diese nicht erwähnt haben. Da keine Antworten vorgegeben waren, haben sie möglicherweise an diese Faktoren nicht gedacht oder diese Faktoren in Bezug auf die Fragestellung nicht als relevant erachtet. Demnach kann man nicht davon ausgehen, dass die Trefferzahl repräsentativ für die Gültigkeit dieser Faktoren ist. Es wäre eine interessante Grundlage, weitere Erhebungen durchzuführen und konkret den Einfluss dieser Faktoren zu überprüfen. Im Übrigen wäre es auch relevant die einzelnen Flow-

förderlichen Faktoren zu untersuchen. Hierzu gilt beispielsweise folgende Frage: Was ist eine gute Zusammenarbeit?

Um ein ganzheitliches Bild zu bekommen, wäre es zudem spannend gezielte Interviews mit den Personen zu führen, die „eher nicht“, bis „nie“ Flow erleben. Liegt es an der Infrastruktur, an ihrer Person oder den Mitmenschen? Welche Faktoren wirken in ihrem Fall hinderlich auf den Flow?

Da die Flow-förderlichen Faktoren eng mit der Infrastruktur der Schule zusammenhängen wäre es zudem interessant, Interviews mit Schulleiterinnen und Schulleitern durchzuführen. Es ginge um den Fokus: Inwiefern sind sie sich der Flow-Theorie und dessen Folgen auf die Arbeitsatmosphäre und Leistung des Einzelnen bewusst? Welche Flow-förderlichen Faktoren setzen sie um? Wo sind ihre eigenen Grenzen im Handlungsspielraum?

6.3. Methodenkritik

In diesem Kapitel wird in einem ersten Schritt die Forschungsmethode kritisch in Betracht gezogen. Im Anschluss daran folgt eine kritische Auseinandersetzung zur Forschungsmethode in Verbindung mit dem Inhalt der Forschung.

6.3.1. Forschungsmethode

Obwohl der Fragebogen die am häufigsten eingesetzte Methode in der Sozialforschung ist, ist er gemäss Raab-Steiner und Benesch sensitiv gegenüber absichtlicher Verfälschung (vgl. 2015, S. 67/68). Folgend sollen diese Tendenzen der Verfälschung erläutert werden.

Der Fragebogen bringt mit sich den Nachteil, dass z. B. die Tendenz besteht, dass Personen ihn gemäss einer sozialen Norm beantworten (soziale Erwünschtheit). In Hinblick auf die Online-Umfrage könnte insbesondere bei den Fragen zur Person, sowie bei den Fragen zur Haltung und Wohlbefinden bez. des Berufes der Effekt der sozialen Erwünschtheit teilweise eingetreten sein. Es kann zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass gewisse Antworten dadurch beeinflusst wurden. Ein weiterer Nachteil ist die „Tendenz, unabhängig vom Inhalt eine Frage eher mit „ja“ oder „stimmt“ zu beantworten.“ (Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 66). Diese Form von Verfälschung wird Akquiszenz genannt. Weiter sprechen Raab-Steiner und Benesch beim Fragebogen von der Tendenz zur Mitte, d.h. es gibt bestimmte Testpersonen die die Extremantworten meiden. Diese Bevorzugung kann beispielsweise dadurch erklärt werden, dass die Befragten über das zu Beurteilende nicht ausreichende Informationen haben. Gleichzeitig gibt es Testpersonen, die das Gegenteil bevorzugen und tendenziell die Extremantworten wählen (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 66). Darüberhinaus kann es bei dieser Forschungsmethode die Tendenz zu raten oder einer Verfälschung aufgrund einer zu raschen Bearbeitung der Umfrage führen. Zudem gibt es die Neigung zur ersten passenden Kategorie. Damit ist gemeint, dass die oberste oder linke Antwortkategorie öfters gewählt wird als die späteren Kategorien. Weiter können Personen „je nach Kontext oder Motivation mit der Dauer der Erhebung oder mit sich wiederholenden Fragen überfordert sein.“ (Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 67).

Nicht zuletzt deuten Raab-Steiner und Benesch darauf hin, dass der entscheidende Nachteil einer schriftlichen Befragung darin liegt, dass die Erhebungssituation schwer zu kontrollieren ist. Dies trifft zu, wenn die Umfrage, wie in diesem Fall, per Mail an die Untersuchungsteilnehmer/Innen verschickt wird (vgl. 2015, S. 49). Somit können die genannten Tendenzen der Verfälschung in Bezug auf die Online-Umfrage nicht ausgeschlossen werden.

Rückblickend auf die Konstruktion des Fragebogens ist während der Auswertung ein Punkt ins Auge gefallen, bei dem die Autorin Verbesserungsmöglichkeiten sieht. Zur Frage „Erleben Sie Flow in den gegebenen Settings?“ (vgl. Tab. 7, S. 33) konnten die Probanden zu jedem schulischen Setting entweder „nie“, „selten“, „eher selten“, „eher oft“, „oft“, „immer“ oder „kann ich nicht beantworten“ angeben. Hier müsste ganz klar angekreuzt werden können, in welchem Setting man nicht arbeitet. Ohne diese Option war nicht klar, wie viel von den Personen, die „nie“ angegeben haben tatsächlich in diesem Setting nie Flow erleben und wie viele davon einfach nicht in dem Setting arbeiten.

Zudem sieht die Verfasserin eine mögliche Verfälschung der Ergebnisse bei der Berechnung der Korrelation zwischen der berichteten Häufigkeit an Flow-Erlebnissen der Schüler/Innen und der eigenen Häufigkeit von Flow. Es könnte sein, dass ein Zusammenhang aus dem Grund besteht, weil beide Fragen von den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beantwortet wurden ohne die Beurteilung der Schüler/Innen zu berücksichtigen. Mit anderen Worten ist es plausibel, dass die Ergebnisse anders ausgefallen wären, wenn die Schüler/Innen selbst ihre Häufigkeit an Flow-Erlebnissen angegeben hätten. Allerdings wirft dies ein neuer Kritikpunkt auf: Kann jemand überhaupt klar sagen, wie oft sie/er Flow erlebt? Diese Frage wird u.a. in folgendem Kapitel diskutiert.

6.3.2. Forschungsmethode vs. Flow

Die Frage zur Häufigkeit der Flows ist im Rahmen dieser Arbeit sehr zentral, jedoch ist die Erinnerung gefordert über einen Zustand der nicht unbedingt bewusst erlebt wurde. Im Speziellen bei Flow, wo es um bestimmte Momentzustände geht, die nicht unbedingt bewusst sind, ist dies eine besondere Schwierigkeit. Eine Person, die nämlich im Flow-Zustand ist, ist sich der Handlung bewusst, wobei sie sich nicht als handelndes Subjekt erlebt (Rustemeyer, 2011, S. 36). Bernet bringt dies auf den Punkt, indem er sagt, dass es bei einem Flow-Zustand zum Verlust von Reflexivität und Selbstbewusstheit kommt (vgl. 2012, S. 58). Dadurch wird deutlich, dass es an sich problematisch ist, die Häufigkeit eines Zustandes abzufragen, bei dem man sich selbst nicht bewusst ist (ebd.). Dieser Herausforderung ist die Forschungsmethode ESM (vgl. Kap. 4.1.1., S. 20) am ehesten gewachsen, da sie Zufallsstichproben macht, in denen die Probanden mehrmals am Tag zufällig aufgefordert werden bestimmte Fragen zu beantworten, die darüber Auskunft geben, ob sie sich momentan im Flow befinden oder nicht (vgl. Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009, S. 198-199). Diese Methode hat allerdings den Nachteil, dass sie sehr zeitaufwendig ist, entsprechende Ressourcen benötigt (Geräte, schriftliche Fragebögen etc.) und ein verbindlicher Einsatz der Beteiligten erfordert, da es auch für sie mit viel Aufwand verbunden ist. Aufgrund dieser Notwendigkeiten und der Tatsache, dass im Rahmen dieser Forschungsarbeit nicht an erster Stelle der Flow gemessen wurde, hat sich die Autorin gegen diese Forschungsmethode entschieden. Dennoch bleibt es ein Kritikpunkt, da die Probanden Flow-Momente

abrufen mussten um in der Lage zu sein, bestimmte Fragen zu beantworten. Zudem konnte der Flow im Rahmen der Umfrage nur beschränkt erläutert werden. Demnach ist es fragwürdig, inwiefern die Untersuchungsteilnehmer/Innen eine korrekte vollumfängliche Vorstellung des Flow-Zustandes hatten. Csikszentmihalyi weist, wie im Kapitel 2.4.1 (vgl. S. 14) erwähnt wird, darauf hin, dass die Umgebung eines Arbeitsplatzes, wie beispielsweise eine nahegelegene, einladende Cafeteria Auswirkungen auf die Arbeitsatmosphäre haben kann und sich somit Flow-förderlich auswirken (vgl. 2014, S. 151). Des Weiteren kann auch der Weg, je nach Bequemlichkeit oder unangenehmen Hindernissen zur Arbeit ausschlaggebend für die Möglichkeit von Flow bei der Arbeit sein (vgl. Kap. 2.4.1., S. 14/ Csikszentmihalyi, 2014, S. 153).

Dies weist darauf hin, dass in Anbetracht der Flow-förderlichen und -hinderlichen Faktoren für den Beruf, müssten demnach auch andere Lebensbereiche berücksichtigt werden. Da dies in der Umfrage ausser Acht gelassen wird, soll es hierbei als Kritikpunkt erwähnt werden.

7 Schlusswort

7.1. Eigene Stellungnahme

Da zur Zeit in den Schweizer Regelschulen der Mangel an Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eher hoch zu sein scheint, habe ich erwartet, dass die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dies an den Schulen kompensieren müssen und dadurch eher überlastet bzw. gestresst sind. Demnach war meine Annahme, dass bei ihnen die Balance zwischen den Herausforderungen der Tätigkeit und den vorhandenen Fähigkeiten (vgl. Abb. 1, S. 9) ins Wanken kommt. Wenn die Herausforderung zu hoch ist, führt dies wie im Theorieteil dieser Arbeit erwähnt zur Überforderung und letztendlich zur Hinderung von Flow-Erlebnissen (vgl. Bernet, 2012, S. 70-71; Csikszentmihalyi, 2010, S. 75).

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten teilweise in verschiedenen Settings und wenn sie in der Klasse arbeiten, dann bleibt die Hauptverantwortung und -führung meistens bei der Klassenlehrperson. Von Bekannten und Mitstudentinnen und -studenten habe ich öfters von einer eher frustrierenden Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson gehört. Zudem kam mir oft die Bemerkung über den Weg, dass die Rollen und Verantwortungen nicht klar geklärt sind. Deswegen hatte ich angenommen, dass Heilpädagoginnen und Heilpädagogen tendenziell wenig Flow erleben. Insofern waren für mich die positiven Resultate der Umfrage überraschend. Ein Faktor, der sich bestätigt hat, war der Zusammenhang der Flow-förderlichen bzw. -hinderlichen Faktoren in Bezug auf die Settings. Es erscheint mir beispielsweise logisch, dass beispielsweise ein grosser Vorteil der Kleingruppen und dem Einzelsetting die Möglichkeit ist, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können, während dies im heterogenen Klassensetting eher schwierig sein kann.

7.2. Schlussfolgerungen für die Praxis

Es gibt gemäss Bernet (vgl. 2012, S. 61) kein Rezept, das einen garantiert in den Flow-Zustand versetzt. Dennoch zeigt die Literatur viele Faktoren auf, die förderlich oder hinderlich auf das Eintreten von Flow wirken. Hess, Basom und Frase sowie weitere Autoren sind sich einig: Dieser Zustand ist insbesondere im Beruf anstrebenswert, da er ein signifikant höheres Erfolgserleben im Beruf, sowie eine höhere Lebenszufriedenheit bewirkt (vgl. Hess, 2014, S. 33, Basom & Frase, 2004, S. 250, Rau & Riedel, 2004, S. 63, Mayer, 2006, S. 175). Dies verdeutlicht die Relevanz der Flow-Erlebnisse bei der Arbeit und somit auch in der Heilpädagogik. Insofern sehe ich in der Auseinandersetzung mit diesem Thema einen wertvollen Gewinn für die Praxis. Der Wissenszuwachs, der mit dieser Arbeit einhergeht ermöglicht mir einen bewussteren Umgang mit dem Flow-Zustand bei der Arbeit, aber auch im Alltag. Neben vielen wesentlichen Aspekten zum Flow, nehme ich zudem Erkenntnisse über die Forschungsmethode, sowie Erhebung und Auswertung mit. Darunter gehören z.B. das Stellen von zielführenden Fragen, die Vor- und Nachteile einer Online-Umfrage oder der Umgang mit LimeSurvey, Google Tabellen und SPSS.

7.3. Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Partner Eyad Ebrahim und bei meiner Schwester Sarah van Baarsen herzlich bedanken, die während des ganzen Prozesses meiner Masterarbeit hinter mir standen, mich unterstützten und ermutigten. Zudem geht mein grosser Dank an meine Mutter, Rose-Marie van Baarsen und an Rea Hoppler, die sich Zeit genommen haben, diese Arbeit gegenzulesen.

Ein besonderer Dank geht zudem an meine Mentorin Annette Krauss, die mir während des ganzen Prozesses engagiert und unterstützend zur Seite gestanden ist. Ihre Hilfsbereitschaft und Geduld hinsichtlich meiner Fragen habe ich sehr geschätzt.

Nicht zuletzt auch ein grosses Dankeschön an alle Teilnehmer/Innen der Umfrage. Ohne Ihre Teilnahme, wäre die vorliegende Forschungsarbeit in dieser Form nicht zustande gekommen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich insbesondere bei den Personen bedanken, die sich dafür eingesetzt haben, Teilnehmer/Innen für diese Umfrage zu finden. Hierzu geht ein besonderer Dank an Susanne Tolaini, Rose-Marie und Paul van Baarsen, Olivia Diggelmann, Lorena Heyer, Irene Iselin, Anja Spigl und Michaela Bracher.

Im Rahmen des Pretests haben sich Anja Spigl, Sibylle Baumann, Lorena Heyer, Rose-Marie und Paul, Sarah van Baarsen und Annette Krauss dazu bereit erklärt einen oder mehrere Testdurchläufe der Umfrage zu machen und mir anschliessend eine Rückmeldung zu geben. Dafür auch ein herzliches Dankeschön!

7. Verzeichnisse

7.1. Abbildungen

Abbildung 1: Das vereinfachte Modell zum Flow. Er entsteht zwischen Unterforderung und Überforderung, wenn nämlich die Anforderung mit den gegebenen Fähigkeiten in Einklang ist (eigene Darstellung in Anlehnung an Csikszentmihalyi, 2010, S. 75).....	9
Abbildung 2: Facetten des Zustandes zwischen den variablen Levels von Anforderungen und Fähigkeiten (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009, S. 201)	13
Abbildung 3: Frage aus der Online-Umfrage als Beispiel für eine sechsstufige Ratingskala mit verbaler Skalenbezeichnung	24
Abbildung 4: Frage aus der Online-Umfrage als Beispiel für die Wahl ungerader Skalenpunkte.....	25
Abbildung 5: Frage aus der Online-Umfrage als Beispiel für die Wahl gerader Skalenpunkte („Forced Choice“).....	26
Abbildung 6: Wie oft haben Sie grundsätzlich den Eindruck bei der Arbeit im Flow zu sein?	31
Abbildung 7: Sind Ihre persönlichen Ziele in Ihrem Unterricht für Sie klar?.....	38
Abbildung 8: Wie oft würden Sie sagen sind Ihre Schüler/Innen während Ihrem Unterricht im Flow? .	41
Abbildung 9: Inwiefern würden Sie sagen ist der Beruf einer/eines SHP ein zufriedenstellender Beruf? Grad der Zustimmung auf die Aussage: „Der Beruf einer/eines SHP ist ein zufriedenstellender Beruf“.....	42
Abbildung 10: Inwiefern gelingt es Ihnen sich bei der Arbeit auf eine Sache zu konzentrieren? Grad der Zustimmungen auf die Aussage: „Ich kann mich bei der Arbeit auf eine Sache konzentrieren“	42

7.2. Tabellen

Tabelle 1: Zusammenfassung der Flow-Bedingungen und Flow-förderliche Faktoren von Lehrpersonen	18
Tabelle 2: Fragestellung der Masterarbeit	19
Tabelle 3: Der Aufbau der Online-Umfrage	21
Tabelle 4: Anzahl Jahre Berufserfahrung der Untersuchungsteilnehmer/Innen	30
Tabelle 5: Antworten auf „Inwiefern entsprechen Ihre Fähigkeiten den Anforderungen Ihrer Tätigkeit als SHP?“	30
Tabelle 6: Antworten auf „In welchen Settings sind Sie als SHP tätig?“	32
Tabelle 7: Antworten auf „Erleben Sie Flow in den gegebenen Settings?“	33
Tabelle 8: Einflussfaktoren auf die Häufigkeit von Flow in der Klasse.....	34
Tabelle 9: Einflussfaktoren auf die Häufigkeit von Flow für die Klassenlehrpersonen einer Sonderklasse.....	35
Tabelle 10: Einflussfaktoren auf die Häufigkeit von Flow in Kleingruppen	35
Tabelle 11: Einflussfaktoren auf die Häufigkeit von Flow im Einzelsetting	35

Tabelle 12: Antworten auf „Wie oft erhalten Sie von wem/was Rückmeldungen über Ihre Arbeit?“.....	39
Tabelle 13: Antworten auf „Inwiefern sind untenstehende Aussagen im Rahmen Ihrer Tätigkeit als SHP zutreffend?“	40
Tabelle 14: Antworten auf „Denken Sie an Situationen bei der Arbeit, in denen Sie nicht weiter kommen. Wie leicht fällt es Ihnen in diesen Situationen eine alternative Handlungsmöglichkeit zu finden?“	43
Tabelle 15: Legende für die Blasendiagramme zu den Korrelationen zwischen den Ausprägungen der Flow-förderlichen Faktoren und der Häufigkeit von Flow	44
Tabelle 16: Korrelationen zwischen den Ausprägungen der Flow-förderlichen Faktoren auf der Ebene Unterricht und der Häufigkeit von Flow	45
Tabelle 17: Korrelationen zwischen den Ausprägungen an dem Flow-förderlichen Faktor auf der Ebene Schüler/Innen und der Häufigkeit von Flow	47
Tabelle 18: Korrelationen zwischen den Ausprägungen an Flow-förderlichen Faktoren auf der Ebene Person und der Häufigkeit von Flow	47
Tabelle 19: Flow von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen: Vergleich zwischen den theoretisch verankerten Bedingungen und Flow-förderlichen Faktoren und den Ergebnissen der Umfrage	49
Tabelle 20: Fragestellung der Masterarbeit	53

7.3. Literatur

- Bakker, A. B. (2005). Flow among music teachers and their students: The crossover of peak experiences. *Journal of Vocational Behavior*, 66, 26-44
- Basom, M.R. & Frase, L. (2004). Creating optimal work environments: exploring teacher flow experience. *Mentoring and Tutoring: Partnership in Learning*, 12(2), 241-258
- Bernet, F. (2012). *Wie Sieht die Pädagogik von Morgen aus? Das flow-Prinzip als Grundlage einer ressourcenorientierten Erziehung*. Marburg: Tectum Verlag
- Csikszentmihalyi, M. (2006). *Flow - der Weg zum Glück. Der Entdecker des Flow-Prinzips erklärt seine Lebensphilosophie*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder
- Csikszentmihalyi, M. (2010). *Das flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: im Tun aufgehen* (11. Aufl.). Stuttgart: J.G. Cotta`sche Buchhandlung
- Csikszentmihalyi, M. (2014). *Applications of Flow in Human Development and Education. The Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi*. Dordrecht: Springer Science+Business Media
- Csikszentmihalyi, M. (2014). *Flow and the Foundations of Positive Psychology. The Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi*. Dordrecht: Springer Science+Business Media

Csikszentmihalyi, M. (2014). *Flow im Beruf. Das Geheimnis des Glücks am Arbeitsplatz*. Stuttgart: J.G. Cotta`sche Buchhandlung

Csikszentmihalyi, M. (2014). *Flow und Kreativität. Wie Sie Ihre Grenzen überwinden und das unmögliche schaffen*. Stuttgart: J.G. Cotta`sche Buchhandlung

Csikszentmihalyi, M. (2017). *Flow. Das Geheimnis des Glücks* (2. Aufl.). Stuttgart: J.G. Cotta`sche Buchhandlung

Diener, E. (2009). Positive Psychology: Past, Present, and Future. In Lopez, S.J. & Snyder, C. R. (2009). *Oxford Handbook of Positive Psychology* (S. 7-11). New York: Oxford University Press

Faulbaum, F., Prüfer, P. & Rexroth, M. (2009). *Was ist eine gute Frage. Die systematische Evaluation der Fragenqualität*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Frase, L. E. (1998). An Examination of Teachers`Flow Experiences, Efficacy, and Instructional Leadership in Large Inner-City and Urban School Districts, paper presented at the *Annual Meeting of the American Education Research Association*, San Diego, CA, April 13-17

Gingelmaier, S., Taubner, S. & Ramberg, A. (Hrsg.) (2018). *Handbuch mentalisierungs-basierte Pädagogik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Hess, D. (2014). *Glücksschule. Glücklich leben & freudvoll lernen*. (o. A.): novum Verlag

Himme, A. (o. A.). Gütekriterien der Messung: Reliabilität, Validität und Generalisierbarkeit. In Albers, S., Klapper, D., Konradt, U., Walter, A. und Wolf, J. (Hrsg.) (2009). *Methodik der empirischen Forschung* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S. 485-500). Wiesbaden: Springer

Kirchhoff, S., Kuhnt, S., Lipp, P. & Schlawin, S. (2006). *Der Fragebogen. Datenbasis, Konstruktion und Auswertung* (3. überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.) (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Lehrbuch. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Lewin, M. (1986). *Psychologische Forschung im Umriss*. Berlin: Springer Verlag

Lopez, S. J. & Gallagher, M. W. (2009). A Case for Positive Psychology. In Lopez, S. J. & Snyder, C. R. (2009). *Oxford Handbook of Positive Psychology* (S. 3-6). New York: Oxford University Press

Mayer, M. R. (2006). *Effektiv und mit Leichtigkeit lernen. Eine praktische Anleitung für erfolgreiches Lernen*. Petersberg: Verlag Via Nova

Nakamura, J. & Csikszentmihalyi, M. (2009). Flow Theory and Research. In Lopez, S. J. & Snyder, C. R. (2009). *Oxford Handbook of Positive Psychology* (S. 195-206). New York: Oxford University Press

Nido, M. (2011). *Das Engagement von Lehrpersonen: gesund und arbeitsfreudig oder ausgebrannt und reformmüde*. Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich. Zürich: Zentralstelle der Studentenschaft der Universität Zürich

Pianta, R. C., Hamre, B. K. & Allen, J. P. (2012). Teacher-Student Relationships and Engagement: Conceptualizing, Measuring, and Improving the Capacity of Classroom Interactions. In Christenson, S. L., Reschly, A. L. & Wylie, C (Eds.) (2012). *Handbook of Research on Student Engagement* (S. 365-386). New York: Springer Verlag GmbH

Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2015). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (4. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG

Rau, R. & Riedel, S. (2004). Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten von positivem Arbeitserleben unter Flow-Bedingungen und Merkmalen der Arbeitstätigkeit? *Zeitschrift für Arbeits- u. Organisationspsychologie*, 48 (N.F. 22) 2, 55-66

Rustemeyer, R. (2011). *Einführung in die Unterrichtspsychologie* (3. erweiterte Aufl.). Darmstadt: WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)

Schmitz, B., Lang, J. & Linten, J. (2018). *Psychologie der Lebenskunst. Positive Psychologie eines gelingenden Lebens – Forschungsstand und Praxishinweise*. Berlin: Springer- Verlag GmbH

Sherhoff, D.J., Abdi, B. & Anderson, B. (2014). Flow in schools revisited. Cultivating Engaged Learners and Optimal Learning Environments. In Furlong, M. J., Gilman, R. & Huebner, E.S. (Hrsg.), *Handbook of Positive Psychology in Schools* (2nd Ed.) (S. 211-226). New York: Routledge

Simpson, M. K. & Maron, A. (2017). *Potenziale entfesseln. Sieben Fähigkeiten, die jeden zu einem guten Coach machen*. München: Redline Verlag

Stansberry Beard, K. & Hoy, W. K. (2010). The Nature, Meaning, and Measure of Teacher Flow in Elementary Schools: A Test of Rival Hypotheses. *Educational Administration Quarterly*, 46(3), 426-458

7.4. Internet

Abbildung 1: Titelbild: o. A. Verfügbar unter <https://www.flow-business.com/de/>

Hemmerich, W.A. (2011-2019). *Korrelation, Korrelationskoeffizient*. Verfügbar unter <https://matheguru.com/stochastik/korrelation-korrelationskoeffizient.html>

8. Anhang

Anhang 1: Online-Umfrage

1a. E-Mail-Vorlagen

(konfiguriert über LimeSurvey)

E-Mail-Einladungstext

Betreff: Einladung zu einer Umfrage im Rahmen der Masterarbeit

Liebe Heilpädagoginnen und -pädagogen

Ich bin Studentin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich eine Umfrage zum Thema "Flow von Heilpädagoginnen und -pädagogen bei der Arbeit" durch. Hiermit lade ich Sie zur Teilnahme ein.

"Ich war soeben im Flow und habe die Zeit vollkommen vergessen!"

Jede/r hat diese Aussage wahrscheinlich schon einmal im Alltag gehört oder selber ausgesprochen. Konnten Sie das aber auch schon während Ihrer Tätigkeit als SHP sagen? Diese und weitere Fragen beschäftigen mich in meiner Masterarbeit. Zum Flow von Lehrpersonen habe ich einige Studien gefunden. Wie es aber im Spezifischen bei Heilpädagoginnen und -pädagogen aussieht, konnte ich nicht über Studien herausfinden. Demzufolge versuche ich mithilfe der vorliegenden Umfrage folgende Fragestellung zu beantworten:

Inwiefern arbeiten Heilpädagoginnen und -pädagogen unter Flow-förderlichen Bedingungen?

Die Umfrage ist anonym und dauert ca. 10 Minuten.

Der Begriff "Flow" wird während dem Durchlauf erläutert. Sie benötigen keine spezifischen Vorkenntnisse.

Die Umfrage ist bis am 23.09.19 aktiv. Um teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link.

Besten Dank für die Teilnahme und freundliche Grüße,

Leandra van Baarsen ({ADMINEMAIL})

Klicken Sie hier um die Umfrage zu starten:
{SURVEYURL}

Wenn Sie an dieser Umfrage nicht teilnehmen und keine weiteren Erinnerungen erhalten möchten, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:
{OPTOUTURL}

Willkommensnachricht

Willkommen zur Umfrage zum Flow von Heilpädagoginnen und -pädagogen!

Mihaly Csikszentmihalyi hat als erster das Flowerleben ab den 1970er Jahren tiefgründig erforscht und begründet. Es geht um ein Gefühl des genussvollen und vollkommenen Aufgehens in der gegenwärtigen Tätigkeit. In diesem Zustand können Höchstleistungen mit einem Gefühl von Leichtigkeit und einer darauffolgenden tiefen Erfüllung vollbracht werden. Insofern ist es ein erstrebenswerter bzw. wichtiger Zustand u.a. für die berufliche Ausübung. Es gibt klare Kriterien, woran man den Flow-zustand erkennen bzw. messen kann. Einige davon werden direkt bei den entsprechenden Fragen in der Umfrage erläutert

Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Besten Dank, dass Sie sich ca. 10 Minuten dafür Zeit nehmen und viel Spass beim Beantworten der Fragen!

Endnachricht

Vielen Dank für die Teilnahme! :)

E-Mail-Erinnerungstext

Guten Tag

Vor kurzem habe ich Sie zu einer Umfrage eingeladen.

Zu meinem Bedauern habe ich bemerkt, dass Sie die Umfrage noch nicht ausgefüllt haben. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass die Umfrage noch bis zum 23.09.19 aktiv ist und würde mich freuen, wenn Sie teilnehmen könnten.

Der Titel der Umfrage ist „Flow-förderliche Arbeitsbedingungen von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen“.

Um an dieser Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link.

Vielen Dank für die Teilnahme und freundliche Grüße,

Leandra van Baarsen ({ADMINEMAIL})

Klicken Sie hier um die Umfrage zu starten:
{SURVEYURL}

E-Mail-Bestätigungstext

Guten Tag

Vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage mit dem Titel „Flow-förderliche Arbeitsbedingungen von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen“. Ihre Antworten wurden gespeichert.

Wenn Sie irgendwelche Fragen zu dieser E-Mail haben, kontaktieren Sie mich unter {ADMINEMAIL}.

Besten Dank und freundliche Grüße,

Leandra van Baarsen

1b. Umfrage zum Flow von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bei der Arbeit

Hinweis zum Fragebogen: Folgende Ausgabe entspricht nicht dem Layout der Online-Umfrage!

Willkommen zur Umfrage zum Flow von Heilpädagoginnen und -pädagogen!

Mihaly Csikszentmihalyi hat als erster das Flowerleben ab den 1970er Jahren tiefgründig erforscht und begründet. Es geht um ein Gefühl des genussvollen und vollkommenen Aufgehens in der gegenwärtigen Tätigkeit. In diesem Zustand können Höchstleistungen mit einem Gefühl von Leichtigkeit und einer darauffolgenden tiefen Erfüllung vollbracht werden. Insofern ist es ein erstrebenswerter bzw. wichtiger Zustand u.a. für die berufliche Ausübung. Es gibt klare Kriterien, woran man den Flow-zustand erkennen bzw. messen kann. Einige davon werden direkt bei den entsprechenden Fragen in der Umfrage erläutert.

Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Besten Dank, dass Sie sich ca. 10 Minuten dafür Zeit nehmen und viel Spass beim Beantworten der Fragen!

Teil A: Allgemein

A1. Wie fühlen Sie sich bei der Arbeit als SHP mehrheitlich?

- sehr unterfordert
- unterfordert
- eher unterfordert
- genau richtig
- eher überfordert
- überfordert
- sehr überfordert

A2. Inwiefern entsprechen Ihre Fähigkeiten den Anforderungen Ihrer Tätigkeit als SHP?

trifft gar nicht zu trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu trifft sehr zu

Ich fühle mich den Anforderungen gewachsen

A3. Wissen Sie was von Ihnen als SHP grundsätzlich erwartet wird?

	trifft gar nicht zu	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	trifft sehr zu
Ich weiss was von mir als SHP grundsätzlich erwartet wird.	<input type="checkbox"/>					

A4. Wie oft haben Sie grundsätzlich den Eindruck bei der Arbeit im Flow zu sein? (siehe unten die Beschreibung eines Flow-Zustandes)

Der Flow-Zustand wird u.a. durch folgende Merkmale charakterisiert: Sie vergessen alles um sich herum und sind mit der ganzen Aufmerksamkeit bei der Tätigkeit, die sie gerade ausführen Sie sind sehr konzentriert und müssen sich aber nicht extra anstrengen, es läuft wie von selbst Sie verlieren das Zeitgefühl; es kommt Ihnen im Nachhinein vor, als wäre die Zeit schneller vergangen als normal Sie haben das Gefühl, die Situation im Griff zu haben

nie

selten

eher selten

eher oft

oft

immer

Teil B: Ebene Unterricht

B1. In welchen Settings sind Sie als SHP tätig?

	nie	selten	gelegentlich	oft	immer
In der Klasse (integrativ)	<input type="checkbox"/>				
In der Klasse (im Teamteaching)	<input type="checkbox"/>				
Als Klassenlehrperson (einer "Sonderklasse")	<input type="checkbox"/>				
Mit Kleingruppen	<input type="checkbox"/>				
Im Einzelsetting	<input type="checkbox"/>				

B2. Erleben Sie Flow in den gegebenen Settings?

Der Flow-Zustand wird u.a. durch folgende Merkmale charakterisiert: Sie vergessen alles um sich herum und sind mit der ganzen Aufmerksamkeit bei der Tätigkeit, die sie gerade ausführen Sie sind sehr konzentriert und müssen sich aber nicht extra anstrengen, es läuft wie von selbst Sie verlieren das Zeitgefühl; es kommt Ihnen im Nachhinein vor, als wäre die Zeit schneller vergangen als normal Sie haben das Gefühl, die Situation im Griff zu haben

	nie	selten	eher selten	eher oft	oft	immer	Kann ich nicht beantworten
In der Klasse (integrativ)	<input type="checkbox"/>						
In der Klasse (im Teamteaching)	<input type="checkbox"/>						
Als Klassenlehrperson (einer "Sonderklasse")	<input type="checkbox"/>						
In Kleingruppen	<input type="checkbox"/>						

	nie	selten	eher selten	eher oft	oft	immer	Kann ich nicht beantworten
Im Einzelsetting	<input type="checkbox"/>						

B3. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, wie viel Flow Sie in den gegebenen Settings erleben? Falls es Unterschiede gibt, womit könnte das zu tun haben?

B4. Sind Ihre persönlichen Ziele in Ihrem Unterricht für Sie klar?

nie	<input type="checkbox"/>
selten	<input type="checkbox"/>
eher selten	<input type="checkbox"/>
eher oft	<input type="checkbox"/>
oft	<input type="checkbox"/>
immer	<input type="checkbox"/>
Kann ich nicht beantworten	<input type="checkbox"/>

B5. Wie oft erhalten Sie von wem/was Rückmeldungen über Ihre Arbeit?

	nie	selten	eher selten	eher oft	oft	immer	Kann ich nicht beantworten
Arbeitsprodukte	<input type="checkbox"/>						
Eltern	<input type="checkbox"/>						
Schulleitung	<input type="checkbox"/>						
Arbeitskolleginnen und -kollegen	<input type="checkbox"/>						
Persönliche Rückmeldungen der Schüler/Innen	<input type="checkbox"/>						
Schulischen Leistungen der Schüler/Innen	<input type="checkbox"/>						

B6. Geben Sie hier an, inwiefern untenstehende Aussagen im Rahmen Ihrer Tätigkeit als SHP zutreffend sind:

	trifft gar nicht zu	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	trifft sehr zu	Kann ich nicht beantworten
Ich kann ungestört arbeiten	<input type="checkbox"/>						
Die Raumgestaltung an den Orten, wo ich arbeite, sind insgesamt für mein Erleben so eingerichtet, dass es meine Arbeit unterstützt	<input type="checkbox"/>						
Ich differenziere meinen Unterricht	<input type="checkbox"/>						
Ich fühle mich von meinen Arbeitskolleginnen und -kollegen unterstützt	<input type="checkbox"/>						
Ich nehme an Weiterbildungen teil	<input type="checkbox"/>						
Bei meiner Arbeit finden Supervisionen statt	<input type="checkbox"/>						
Ich habe hilfreiche Arbeitsmaterialien zur Verfügung	<input type="checkbox"/>						
Bei der Arbeit erlebe ich mich autonom und selbstwirksam	<input type="checkbox"/>						

Teil C: Ebene Schüler/Innen

C1. Erleben Sie Ihre Schüler/Innen gesamthaft als engagiert?

trifft gar nicht zu	<input type="checkbox"/>
trifft nicht zu	<input type="checkbox"/>
trifft eher nicht zu	<input type="checkbox"/>
trifft eher zu	<input type="checkbox"/>
trifft zu	<input type="checkbox"/>
trifft sehr zu	<input type="checkbox"/>

C2. Wie oft würden Sie sagen sind Ihre Schüler/Innen während Ihrem Unterricht im Flow?

Der Flow-Zustand wird u.a. durch folgende Merkmale charakterisiert: Sie vergessen alles um sich herum und sind mit der ganzen Aufmerksamkeit bei der Tätigkeit, die sie gerade ausführen Sie sind sehr konzentriert und müssen sich aber nicht extra anstrengen, es läuft wie von selbst Sie verlieren das Zeitgefühl; es kommt Ihnen im Nachhinein vor, als wäre die Zeit schneller vergangen, als normal Sie haben das Gefühl, die Situation im Griff zu haben

nie	<input type="checkbox"/>
selten	<input type="checkbox"/>
eher selten	<input type="checkbox"/>
eher oft	<input type="checkbox"/>
oft	<input type="checkbox"/>
immer	<input type="checkbox"/>

Teil D: Ebene Person

D1. Wie gerne gehen Sie zur Arbeit?

trifft gar nicht zu trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu trifft sehr zu

Ich gehe gerne zur Arbeit

D2. Inwiefern würden Sie sagen ist der Beruf einer/eines SHP ein zufriedenstellender Beruf?

trifft gar nicht zu trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu trifft sehr zu

Der Beruf einer/eines SHP ist ein zufriedenstellender Beruf.

D3. Mit wie viel Stress ist der Beruf einer/eines SHP Ihrer Meinung nach verbunden?

trifft nie zu trifft selten zu trifft eher selten zu trifft eher oft zu trifft oft zu trifft immer zu

Ein/e SHP erlebt Stress bei der Arbeit

D4. Inwiefern gelingt es Ihnen sich bei der Arbeit auf eine Sache zu konzentrieren?

trifft gar nicht zu trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu trifft sehr zu

Ich kann mich bei der Arbeit auf eine Sache konzentrieren

D5. Inwiefern gelingt es Ihnen persönlich, sich erreichbare Ziele zu setzen?

nie

selten

eher selten

eher oft

oft

immer

D6. Inwiefern gelingt es Ihnen im Alltag und/oder bei der Arbeit Ihre Fähigkeiten zu verbessern?

nie

selten

eher selten

eher oft

oft

immer

D7. Denken Sie an Situationen bei der Arbeit, in denen Sie nicht mehr weiter kommen. Wie leicht fällt es Ihnen in diesen Situationen eine alternative Handlungsmöglichkeit zu finden?

trifft gar nicht zu trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu trifft sehr zu

In solchen Situationen fällt es mir leicht eine alternative Handlungsmöglichkeit zu finden

D8. Inwiefern trifft folgende Aussage auf Sie zu?

trifft gar nicht zu trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu trifft sehr zu

Ich bin im Einklang mit mir selbst.

Teil E: Angaben zur Person

E1. In was für einer Institution arbeiten Sie?

Sonderschule

Regelschule

Sonder- und Regelschule

E2. Wie viel Prozent arbeiten Sie als SHP?

Zwischen 1 und 19 %

Zwischen 20 und 39 %

Zwischen 40 und 59 %

Zwischen 60 und 79 %

Zwischen 80 und 100 %

E3. Geben Sie an, an wie vielen Tagen pro Woche Sie als SHP arbeiten.	1 <input type="checkbox"/>
	2 <input type="checkbox"/>
	3 <input type="checkbox"/>
	4 <input type="checkbox"/>
	5 <input type="checkbox"/>
E4. Wie viele Jahre arbeiten Sie als SHP am aktuellen Arbeitsort?	weniger als 1 Jahr <input type="checkbox"/>
	1 bis 3 Jahre <input type="checkbox"/>
	4 bis 6 Jahre <input type="checkbox"/>
	7 bis 10 Jahre <input type="checkbox"/>
	10 bis 15 Jahre <input type="checkbox"/>
	Mehr als 15 Jahre <input type="checkbox"/>
E5. Wie viele Jahre haben Sie bis jetzt insgesamt als SHP gearbeitet?	weniger als 1 Jahr <input type="checkbox"/>
	1 bis 3 Jahre <input type="checkbox"/>
	4 bis 6 Jahre <input type="checkbox"/>
	7 bis 10 Jahre <input type="checkbox"/>
	10 bis 15 Jahre <input type="checkbox"/>
	Mehr als 15 Jahre <input type="checkbox"/>
E6. Kreuzen Sie das auf Sie zutreffende Feld in Bezug auf die Ausbildung "Schulische Heilpädagogik" an.	
	Ich habe (noch) nicht mit der Ausbildung begonnen <input type="checkbox"/>
	Ich bin im 1. Semester <input type="checkbox"/>
	Ich bin im 3. Semester <input type="checkbox"/>
	Ich bin im 5. Semester (oder in weiteren Semestern) <input type="checkbox"/>
	Ich habe das Studium abgeschlossen <input type="checkbox"/>
E7. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.	weiblich <input type="checkbox"/>
	männlich <input type="checkbox"/>
E8. Bitte geben Sie Ihr Alter an.	<input type="text"/>

Vielen Dank für die Teilnahme! :)

1c. Antworten zur offenen Frage

Offene Frage: Woran liegt es Ihrer Meinung nach, wie viel Flow Sie in den gegebenen Settings erleben? Falls es Unterschiede gibt, womit könnte das zu tun haben?

Motivation, Zusammenarbeit SHP-LP, Wohlbefinden

Je weniger Personen beteiligt sind, desto eher könnte die Situation auch etwas langweilig sein. Wenn ich eine grosse Gruppe leite, habe ich eine herausfordernde Aufgabe, die ich aber bewältigen kann. So kommt bei mir eher Flow auf.

Praktizieren der dialogischen Haltung

Wenn alles so läuft, wie ich es geplant habe. Aber im Unterricht habe ich eigentlich nie ein Flow Erlebnis.

Im Klassenverband fühle ich mich rundum wohl und sicher und kann deshalb in den Flow kommen. Im Kleingruppensetting arbeite ich eher mit Kindern mit herausforderndem Verhalten, was ich immer wieder als anstrengend erlebe; es gibt viele Unterbrechungen im Unterrichtsfluss, deshalb fällt es mir hier schlechter, in den Flow zu kommen.

Kleingruppe / Einzelsituation: näher am einzelnen Kind dran → miteinander "eintauchen" in die Lernwelt

Ich bin nur in einem Setting, nämlich als Sonderklassenlehrperson tätig. Der Flow hängt zusammen mit:

- Das Vertrauensverhältnis mit den einzelnen Schüler/Innen (ist Voraussetzung)
- Wenn ein Schüler/ eine Schülerin einen schlechten Tag hat, ist es wichtig intuitiv und flexibel irgendein Kompromiss zu finden, wodurch das Klassenklima nicht darunter leidet
- Eine Schulleitung, die mich schätzt und unterstützt falls nötig
- Vertrauen der Eltern in die Lehrperson
- Viele klare Rituale, die "konsequent" eingehalten werden

Im Einzelsetting und Kleingruppe: Wenn ich ein Thema begeistert vorbereitet habe und diese Begeisterung sich auf die Kinder überträgt, erlebe ich eher Flow.

In der Klasse integrativ, kommt es bei einer guten Zusammenarbeit mit der Lehrperson zu einem Flow. Beide sind begeistert vom Thema und die Chemie stimmt. Das Klassenthema kann gut an die

besonderen Bedürfnisse der Kinder angepasst werden.

Im Teamteaching wirke ich oft nur unterstützend und die gemeinsame Vorbereitung fehlt, so kann es kaum zu Flow kommen.

- Ausmass an Stigmatisierung der geförderten Schüler/Innen ist möglichst klein
- Gemeinsamer Unterricht für alle Schüler/Innen wird angestrebt
- Gute Differenzierung wird erreicht, alle können auf ihrem Niveau im Setting des Klassenzimmers Fortschritte machen → entspricht der persönlichen Grundhaltung

Bei mir liegt es daran, dass ich viele Jahre Klassenlehrerin einer Kleinklasse war, was mir sehr viel gab und mich auch motivierte das SHP-Studium in Angriff zu nehmen. Nun nach der HfH bin ich das erste Mal als "klassische" SHP tätig und merke, dass mir der Bezug zu einer Klasse fehlt, die Beziehung!!!

Meiner Tagesform, der Tagesform des Gegenübers und der Aktivität. Je vertrauter die Aktivität, desto eher kommt es zum Flow.

Im Flow sein bedeutet für mich: Ich bin ausgeschlafen, wach und in der Wahrnehmung ganz beim Kind/ Kindergruppe/ Klasse.

Ich bin ganz drin, also ganz in der Materie drin, die ich jetzt durch mein Tun zum Erleben bringen möchte. Die innere Haltung von "ich will mein Gegenüber verstehen", leitet mich.

Diese Haltung heisst für mich auch, dass ich gut vorbereitet bin bezüglich dem, was ich mit dem Kind/ Gruppe/ Klasse machen möchte. Oder aber, falls der Prozess aus dem Kind heraus das Ziel ist, dass ich hoch konzentriert mich auf mein Gegenüber einlasse und innerlich total beweglich bleibe.

Grundhaltung in meinem Arbeiten: Innerer Halt aus der Ich-Tätigkeit heraus und gleichzeitig absolute Beweglichkeit für das Tun. Freude und Humor, Lust am Unkonventionellen, Interesse und Neugierde für die tägliche Herausforderung.

In der Einzelsituation kann man sich ganz einer Sache widmen, auf ein Kind und seine Denkweise - verbunden mit dem behandelten Gegenstand - konzentrieren und wird nicht abgelenkt und muss die Aufmerksamkeit nicht auf verschiedene Teilnehmer aufteilen.

Man ist stark gefordert und wird stark in Anspruch genommen.

Wenn ich im geführten Unterricht dabei bin, kommt es darauf an, wie viel ich mich einbringe. Je mehr ich mich einbringe und dies auch erwünscht ist, desto mehr kann sich Flow ergeben.

Im Einzelsetting hängt es von der Motivation des Kindes ab.

Integrativ und im Teamteaching muss ich den Zeitplan der Klassenlehrperson einhalten, dies ist hinderlich. Überhaupt empfinde ich die 45-Min.-Strukturierung als Flow-tötend.

Ich habe keinen Flow während der Arbeit. Noch nie gehabt. Aber beim Musizieren erlebe ich Flow. Bei der Arbeit bin ich erfüllt und glücklich, wenn etwas gelingt, aber einen Flow erlebe ich nie. Das hängt damit zusammen, dass ich beruflich immer die Kontrolle über meine Tätigkeit habe. Ich gehe ja auch nicht alkoholisiert an die Arbeit. Einen Flow kann ich nur erleben, wenn ich völlig hingeeben bin an etwas, ohne mir Gedanken machen zu müssen, wie das aufgenommen wird. Das ist im Beruf unmöglich, obwohl ich sehr spontan und unkompliziert bin.

Wenn ich mich als Klassenlehrperson auf meine Praktikantin/ Mithilfe vollumfänglich verlassen kann (dies setzt natürlich voraus, dass ich diese Mithilfe gut kenne), so dass ich mich auf die Arbeit mit dem Setting (Einzel- oder Gruppenunterricht) vollumfänglich hingeeben kann, so kann ich dieses als Flow erleben: Ich bin dann ganz bei einer Sache. Ich würde auch sagen, wenn ich an mehreren Orten zugleich sein soll, dann fühle ich mich gefordert aber oftmals nicht überfordert. Sprich, ich sehe dies als eine Herausforderung an, die ich gerne habe- dies kann auch zu einem Zustand führen, den ich als Flow bezeichnen würde. Sobald ich aber den Kindern mit Druck etwas aufzutragen habe (Beispiel: Das Kind muss in den Bus, ansonsten fährt er ohne das Kind ab), dann sind diese Situationen stressig.

- Gute Zusammenarbeit mit der Lehrperson
- Möglichkeiten, mit den Schüler/Innen eine gute Beziehung aufzubauen
- Genug Zeit für Unterrichtsplanung

Wie die Zusammenarbeit läuft → eingespieltes Team.

In der Klasse gibt es oft Phasen, in denen ich "nichts" tun kann ausser beobachten.

Wenn ich merke, Schüler/Innen machen gute Fortschritte und sind zufrieden und motiviert, dann komme ich in den Flow.

Im integrativen Setting sieht man sehr unmittelbar, was die betroffenen Sonderschüler/Innen nicht können. Die Lernerfolge sind klein und man zweifelt leicht am eigenen Tun. Die Zukunftsängste von Eltern und Schülern in der Oberstufe sind gross und auch für die SHP belastend.

Ich mache meinen Job sehr gerne. Sowohl in der Vorbereitungszeit, als auch bei der Umsetzung erlebe ich oft Flow-Momente. Zentral ist dabei meiner Meinung nach die Einstellung der Klassenlehrperson gegenüber der SHP. Wenn die Zusammenarbeit Freude macht, gibt es auch häufig Flow-Momente.

- Bereits vorher geleistete Beziehungsarbeit, d.h. ich kenne die Kinder gut
- Klare Aufgabe, gut vorbesprochen mit der Klassenlehrperson
- Gutes Anschauungsmaterial und Hilfsmittel
- Langjährige Erfahrung im Beruf
- Sehr gut vertraut mit dem Unterrichtsstoff
- Freude an der Arbeit als SHP
- Integriert in der Klasse trete ich eher in den Hintergrund und kann meine Fähigkeiten weniger zum Ausdruck bringen

Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson ist beim Teamteaching und integrativ in der Klasse sehr wichtig.

Thema, welches bearbeitet wird: Wird es von der Klassenlehrperson vorgegeben oder finde ich dieses auch wichtig? (in allen Settings).

Wesentlich ist die Beziehungsebene zwischen Schüler/Innen und SHP. Es ist ein Miteinander. Grundlegend ist auch die ständige Reflexion beider Seiten.

In einer Klasse, die man integrativ begleitet, geht man eigentlich immer Kompromisse ein. Man macht Vorschläge und passt sie den Klassenlehrpersonen an. So ist es sehr schwierig, in einen Flow zu kommen, weil man jene Ideen, die man mit Begeisterung machen würde und die zu einem Flow führen würden, kaum umsetzen kann. Im Setting einer Sonderklasse ist dies jedoch sehr gut möglich. Im Einzelsetting oder in der Kleingruppe ist es manchmal möglich.

Ich liebe es, mit meinen Kindern zu arbeiten. Da bei uns im Land vorwiegend separativ gearbeitet wird, habe ich noch wenige Erfahrungen im integrativen Setting bzw. in einer heilpädagogischen Sonderschule.

Wenn ich separativ arbeite, kann ich selbst mein Programm durchführen und dementsprechend vorbereiten.

Gerne würde ich natürlich auch integrativ arbeiten, so wie wir das an der HfH "gelernt" haben.

Oft ist im integrativen Klassensetting (z.B. auch Teamteaching) das Classroom-Management im Vordergrund, Störungen sind sehr häufig.

Wenn die Anforderungen der Situation mit den Fähigkeiten übereinstimmen.

Im Teamteaching oder im integrativen Unterricht können wir die Verantwortungen besser verteilen und uns klare Rollen/ Aufträge zuteilen.

Sobald ich alleine mit den integrierten Förderschüler/Innen arbeiten darf und kann, ergibt sich eher ein Flow-Erlebnis, da wir uns in einen "geschützten" Raum zurückziehen können.

Es haben viele Kinder Förderbedarf, um sehr gezielt auf die einzelnen Schüler/Innen einzugehen, arbeite ich oft für 15-20 Min. mit einzelnen Schüler/Innen. Da komme ich in den Flow, muss aber die Zeit im Auge behalten und bald wieder abbrechen, um mit einem anderen Kind zu arbeiten. Im integrativen Unterricht ist es ähnlich. Da wird der Flow jedoch auch gestört, da man einige Kinder stützen und fördern muss und zudem ein Auge auf die ganze Klasse werfen muss.

Wenn ich die Möglichkeit der Leitung habe, kann ich den Verlauf einem entstehenden Flow besser anpassen, als wenn ich lediglich dabei sitze. Ich denke, die Möglichkeit zur Leitung begünstigt Flow-Erleben.

Flow entsteht im Gruppen- oder Einzelunterricht ausserhalb des Klassenzimmers. Flow entsteht, wenn ich gewisse Autonomie habe bezüglich des Programms der Schüler/Innen, die zu mir kommen. Wenn ich für mich zusammenhanglos nur einzelne Aufgaben aufarbeiten soll, die die Schüler/Innen zu mir bringen, weil sie sie in der Klasse nicht schafften und ich mich spontan orientieren muss, mich an fremde Erklärungen und Systeme halten muss, erlebe ich keinen Flow. Dann muss ich mich vortasten und immer überprüfen, ob das, was ich erkläre/ sage, mit den Erwartungen der Lehrperson übereinstimmt. Flow erlebe ich, wenn ich es schaffe (durch geschicktes Erklären, Material usw.), dass die Schüler/Innen nachkommen und schwierige Passagen neu schaffen resp. Fortschritte sichtbar werden. Flow erlebe ich, wenn ich mit meiner Erfahrung "jonglieren" kann. Flow erlebe ich eher, wenn ich positive Rückmeldungen erhalten habe. Flow erlebe ich, wenn ich ein Gespräch so leiten kann, dass es konstruktiv ist, dass die Themen, die ich mir vornahm, besprochen wurden, gemeinsame Erkenntnisse passierten und das Gespräch friedlich beendet werden kann.

Für mich ist es extrem wichtig, dass ich mich mit der Lehrperson wohlfühle und weiss, was sie von mir

erwartet und dass sich das einigermaßen mit meinen Ideen deckt.

Wenn man konzentriert bei der Arbeit sein kann, dann gerät man eher in einen Flow. Sind aber Ablenkungen vorhanden, stockt der Flow.

Im Einzelsetting oder im Gruppensetting von einer Stufe, ist die intensive Arbeit auf ein Kind oder max. zwei gerichtet und es läuft in der Regel reibungslos. In diesem Moment kann ich mich voll in die Arbeit eingeben, kann zusätzliche Materialien zur Vertiefung holen, kann auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder eingehen.

Wenn drei verschiedene Schulstufen anwesend sind, ist es manchmal schwieriger in einen Flow zu geraten, wobei die Konzentration nach wie vor sehr hoch ist.

Wie das Kind mitmacht und mit Begeisterung arbeitet.

Ich lasse mich auf die Schüler/Innen ein und hole sie dort ab, wo sie stehen. Dadurch haben wir eine gemeinsame Ausgangslage, von der aus wir die nächsten Schritte machen. Gelingt es, dass die Schüler/Innen diese Schritte selbst entdecken, ist der erste Schritt zum "Flow" gemacht. Die Wege sind anschliessend unterschiedlich. Einige Schüler/Innen üben und vertiefen mit Begeisterung, andere wollen die nächsten Schritte anhängen. Gehe ich auf diese Bedürfnisse ein und beobachte die Arbeit der Schüler/Innen, ist die Zeit nicht mehr relevant.

Meiner Meinung nach hängt die Anzahl Flow-Erlebnisse damit zusammen, dass ich das Gefühl habe während des Unterrichts, dass ich etwas bewirken kann, etwas auslösen oder klären kann, den Kindern behilflich sein kann, einen weiteren Schritt zu tun.

Am Inhalt, an der Bereitschaft des Anderen sich auf die Sache einzulassen, am Zeitdruck den ich selber verspüre und an den vielen anderen Dingen die ich im Kopf habe.

- Absprachen und Erwartungen von der Klassenlehrperson
- Meine persönliche Verfassung (Kopf frei oder nicht ganz?) Am Kind liegt es eigentlich nie.

An der Selbstwirksamkeit, dass ich die Förderung und Inhalte plane und durchführe.

An meiner Einstellung und wie ich die Dinge anpacke.

Hängt zusammen mit Ablenkung von aussen bzw. anderen Schüler/Innen, Lärm etc.

- Gute Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson
- Gesundheitlich fit
- Gut vorbereiteter Unterricht

Beim Unterrichten in der Sonderklasse gibt es viele Aufgaben, die parallel ablaufen. Deswegen ist meine Aufmerksamkeit auf ganz unterschiedliche Dinge gerichtet (Classroom-management, störendes Verhalten, Verständnisfragen der Schüler/Innen). Da ich oft in kurzer Zeit viele Entscheidungen treffen muss, ist es manchmal schwierig für mich, in den Flow zu kommen.

In der eins-zu-eins-Situation kann ich meine Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse eines Kindes lenken. Es fällt mir leichter, mich zu konzentrieren und in der Aufgabe aufzugehen.

Ich habe keine Ahnung.

(..) Ich denke die partnerschaftliche, sachorientierte Zusammenarbeit bringt mich in den Flow. Von beiden Seiten kommt viel Engagement und Bereitschaft auf das Klassengeschehen einzugehen und gestaltend zusammen zu wirken. (..)

(Aufgrund des Datenschutzes wurden hier einzelne Teile aus dem Text gelöscht, Anm. d. Verf.).

- Wie sind die Schüler/Innen drauf?
- Bin ich offen für Störungen?
- Wie bin ich vorbereitet?
- Welches Fach findet statt und ist die Unterstützung gegeben?

- Es macht Spass
- Der Unterricht ist gut vorbereitet, die Ziele klar und transparent
- Das Unterrichtsmanagement klappt

Wenn ich selbstbestimmt arbeiten kann, ist der Flow höher.

Je klarer die Absprachen mit der Lehrperson, desto mehr Flow. Je besser die Zusammenarbeit mit der Lehrperson, desto mehr Flow.

Die Beziehung zu den Schüler/Innen muss stimmen um die Arbeit gerne zu machen und alles um sich herum zu vergessen. Natürlich muss die Fachkompetenz da sein.

Ich denke, es ist abhängig vom Inhalt des Unterrichts. Wenn ich über Inhalte und Settings selber entscheiden kann, dann macht es mehr Spass. Wenn man sich an genaue Vorgaben von z.B. der Klas-

senlehrperson halten muss und je nachdem es anders macht, als man es müsste, oder in der Unterrichtsstunde integrativ tätig ist und es immer wieder Sequenzen gibt in denen man nicht so viel zu tun hat, dann setzt der Flow nicht ein.

Wenn ich den Unterricht gemeinsam mit einigen wenigen/ einzelnen Schüler/Innen gestalten kann.

Wenn Kinder oft kommen, bin ich auch im Flow, da ich ständig präsent und konzentriert sein muss. Oft hängt es auch von meiner Tagesverfassung ab.

Im Einzelsetting ist es schwierig loszulassen bzw. sich miteinander in etwas zu vertiefen. Erfahrungsgemäss ist das Einzelsetting auch eher unbefriedigend für die Schüler/Innen und das überträgt sich auf die ganze Stimmung. In der "Sonderklasse" ist es schwierig in den Flow zu kommen, da es viele Unterbrechungen gibt. Die Kinder wechseln fast nach jeder Lektion das Zimmer und arbeiten an individuellen Themen. Für mich als SHP heisst das immer wieder umdenken und Thema wechseln (neben den disziplinären Herausforderungen). So komme ich kaum bis nie in den Flow. Integrativ fällt es mir schwer etwas zu bewegen, da ich je nur eine Lektion pro Woche unterschiedliche Kinder begleite - das ist unbefriedigend. Bis man sich aneinander gewohnt hat, und mitbekommt, wo das Kind steht, ist schon fast die Lektion vorüber. Die vielen Wechsel sind anstrengend und verhindern meines Erachtens den Flow.

Es sind derart viele Eindrücke, die gleichzeitig auf mich einprasseln und verarbeitet werden (können und müssen). Ich kenne die Kinder aber gut und kann die Situationen oft korrekt einschätzen, was mich darin bestärkt, so weiterzufahren.

(..) (Aufgrund des Datenschutzes wurden hier einzelne Teile aus dem Text gelöscht, Anm. d. Verf.).

Zeit ohne Ablenkung auf die Schüler/Innen einzugehen, in die Tiefe gehen können.

(...) (Aufgrund des Datenschutzes wurden hier einzelne Teile aus dem Text gelöscht, Anm. d. Verf.).

In der Klasse oder in Kleingruppen werde ich durch zu vieles abgelenkt. Im Einzelsetting ist es eher möglich in den Flow zu kommen, da die Konzentration voll und ganz auf der Arbeit mit einem einzelnen Kind liegt.

Dort wo ich sicher bin und dort wo es mir gefällt.

Manchmal dauert es lange, bis ein Einstieg in die Unterrichtssituation gut erfolgt ist und ich mich im Flow getragen fühle.

Mit grossen Gruppen oder als Klassenlehrperson ist es viel weniger möglich in einen Flow zu kom-

men, weil ich durch Störungen im Unterricht durch einzelne Kinder davon abgehalten werde.

Am besten gelingt es mir in kleinen Gruppen, wenn ich selber gut ins Thema einsteigen kann und die Kinder mitmachen. Da kommt es oft vor, dass die Kinder ebenfalls in einer guten Stimmung sind und erstaunt, dass die Stunde schon zu Ende ist.

Wenn die Schüler/Innen sich in das Arbeiten so einlassen, dass das Lernen wie von selbst geschieht.

Unruhige Schüler/Innen und Konflikte beeinträchtigen das Einlassen.

Wenn ich den Unterricht selber gestalten kann bin ich eher in meinem Rhythmus.

Ich arbeite in einer Einführungsklasse als Klassenlehrerin und im Teamteaching. Bei unseren Schüler/Innen ist es enorm wichtig, mit der ganzen Aufmerksamkeit präsent zu sein, alle Abläufe im Blick zu haben und schnell zu intervenieren, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Diese Aufmerksamkeit führt dazu, dass man sich im Geschehen vergisst und vor lauter Präsenz die Zeit fast aus den Augen verliert.

In einer Kleingruppe ist es toll, wenn man sich in eine Diskussion oder ein Spiel vertiefen kann und der Zeitfaktor in den Hintergrund rückt. In einer Kleingruppe kann den persönlichen Bedürfnissen besser nachgegangen werden.

Die Situation im Einzelsetting ist für mich noch sehr ungewohnt und neu. Ich fühle mich noch nicht gleich routiniert wie als Klassenlehrerin. Im Einzelsetting muss ich ein Fach unterrichten, das dem Mädchen Mühe bereitet. Es ist manchmal schwierig, sie für die Arbeit zu motivieren.

Es hat viel damit zu tun, ob es mir gelingt, die Klasse auf ein Thema zu fokussieren. Gemeinsam an einer Sache zu arbeiten bringt dann den Flow in den Gang. Umgekehrt wirken sich Störungen im Unterricht aus, welche ein Flow-Erlebnis meines Erachtens verunmöglichen.

Aus diesem Grund empfinde ich auch im Einzelsetting sehr oft ein Flow-Erlebnis, da man dort ohne Störungen konzentriert an einer Sache arbeiten kann.

Was ich öfters erlebe, ist, dass die Schüler/Innen im Flow sind, wenn sie konzentriert an ihren eigenen Arbeitsplätzen arbeiten, während ich mich sehr wohl der Zeit bewusst bin und selbst nicht im Flow bin. In diesem Zusammenhang ist die Flüsterkultur sehr förderlich. Flüstern im Klassenzimmer empfinde ich nicht als Störung, sondern eher im Gegenteil als konzentrationsfördernd, da es Ausdruck einer konzentrierten Stimmung ist, welche der Einzelne nicht stören will und darum flüstert.

Eins-zu-eins-Setting: mehr Zeit um genau hinzuschauen.

Wenn einfach alles zusammen passt: Kinder, Lernstoff, Team, Leben

Ich erlebe Flow, weil ich mich voll verantwortlich für die Klasse fühle und das liegt mir. Ich kann mich voll und ganz auf das Ganze konzentrieren.

Ich verliere mich nicht. Ich kann einen Bogen ziehen durch den Schulmorgen und auf die ganze Woche. Kann an etwas dran bleiben...

keine Antwort	13	15.85%
Nicht gezeigt	0	0.00%

